

.....

.....

.....

Handwritten signature and date: 9/10/2019

.....

5683083995

.....

.....

.....

010

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

0097714287712

IBC

12/01

नेपाल विज्ञान प्राधिकरण

(नेपाल सरकार, विज्ञान तथा प्रविधिक विभाग)
प्रसारण संचालन
प्रणाली विभाग

Tele Fax : 977 1 4287712
4287575
4288072
e-mail: ibc@nsa.gov.np
Syuchatar,
Kathmandu

प्र.सं.वि./च.नं. 68

मिति : २०६७/०३/२९
: Nov. 15, 2010

विज्ञान प्रसारणक कम्पु,
विज्ञान तथा प्रविधिक क्षेत्र ।

विषय : लोडशेडिङ्ग सम्बन्धमा ।

मिति २०६७/०६/०९ गते बुधबार देखि लागू हुने गरी परिवर्तन गरिएको लोडशेडिङ्ग
समयका यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको छ । तर्ज अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायहरूलाई
आवश्यक जानकारी, निर्देशन तथा कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ ।

Shree Sharada Secondary School

PYAULY, BHOJPUR

S. No.

Koshi Anchal (Nepal)

Ref:- Character Certificate

SECONDARY SCHOOL LEAVING CERTIFICATE

Certified that **Keison Prasad Baskari** son/daughter of

Shree **Tika Ram Baskari** a resident of **Shelouchka - 6, Bhojpur**

Koshi Anchal Nepal is / was a regular / ~~private~~ student of this school from the year

2043 He / She was passed the ~~School~~ ^{10th class} Examination in **IV** division that

was held in the month of **Maya** 2044

He / ~~She~~ bears a good moral character He / ~~She~~ owes nothing to the School

His / ~~her~~ date of birth according to the school record is **2024-11-01** V. S.

I Wish him / ~~her~~ success in life.

S. L. C. Registration No :- **108060213**

Date of Issue :- **2045-5-29**

Headmaster

M. B. Singh
2045-5-29

H. M. G. Regd. N. G. U. B. 14/2012/1047-048

प्रविधिय शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम

नेपाल विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र

प्रधान कार्यालय इटहरी (सुनसरी)

खाखा कार्यालय, राजविराज, सप्तरी

(विद्युत, २०४९)

✳ प्रमाण-पत्र ✳

कम्य मिति २०२४/११/०९ वर्षमा श्री/सुश्री किशोर प्रसाद दाहाल ले यस प्रशिक्षण केन्द्रमा २०४८ मासि देखि २०४९ मासि सम्म इलेक्ट्रिकल (विद्युत) विषयमा १८९७ बर्षे व्यावसायिक तालिम सफलता साथ समाप्त गरेकाे छे यो प्रमाण-पत्र दिइएको छ ।

CERTIFICATE

This is certified that Mr/Miss Kishor Prasad Dahal born on 2024/11/01 had been admitted to this training centre on 2048 Mhasir and completed on 2049 Mhasir, one years vocational training in electrical subject successfully.

Date 2049/08/05

[Signature]
INSTRUCTOR

- (ड) कम्पनीको लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नु पर्ने प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेका आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिका पालन गरे वा नगरेको कुराको रेखदेख तथा पुनरावलोकन गर्ने,
- (च) प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले तयार गरेको आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा छनौटको सम्बन्धमा कम्पनीले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तय गर्ने,
- (छ) कम्पनीको लेखा सम्बन्धी नीति तयार गरी लागू गर्ने गराउने,
- (ज) कुनै नियमनकारी निकायले कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विस्तृत विवरण (लंग फर्म अडिट रिपोर्ट) को व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवरण तयार गर्न आवश्यक शर्तहरू पुरा गर्ने,
- (झ) कम्पनीको लेखा, वित्तीय व्यवस्था तथा लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।

परिच्छेद-१९

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था

१६६. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्न सकिने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कम्पनी दर्ता गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सार्वजनिक गुठीका सञ्चालक वा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएका अन्य संगठित संस्थाले दफा ४ बमोजिम कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।

नेपाल विद्यार्थी प्राधिकरण

(श्री श्री कृष्ण विश्वविद्यालय)

श्री साधन तथा शिक्षण विभाग, बलरामपुर, निर्दोशनालय

संस्थापक केन्द्र २००६/०७

२०१०/११

२०११/१२

२०१२/१३

२०१३/१४

२०१४/१५

सदस्यवर्ग, नेपाल

दिनांक... २०७३/०७/२५

यस संस्थाको नाम नेपाल विद्यार्थी प्राधिकरण हो।

श्री कृष्ण विश्वविद्यालय

श्री श्री कृष्ण विश्वविद्यालय

विषय :- कर्मचारी पदाईको बारे ।

उपरोक्त विषयमा यस नैवि प्रा. तालीम केन्द्रबाट मिति २०७३/०७/२५ तैरिने मा नयाँ नयाँ भएको Orientation Program मा भाग लिनु भएका कर्मचारी श्री कृष्ण विश्वविद्यालय तैरिने मा भाग लिनु भएका कर्मचारी त्यस शाखामा तैरिने हुन पदाईको व्यहोरा अनुरोध ।

तैरिने विवरण :-

दिनांक २०७३/०७/२५ तैरिने मिति २०७३/०७/२५ सम्म यस नैवि प्रा. तालीम केन्द्र मा तैरिने भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

२०७३/०७/२५
२०७३/०७/२५
२०७३/०७/२५

तैरिने

श्री

प्रशासन विभाग, श्री श्री कृष्ण विश्वविद्यालय

श्री श्री कृष्ण विश्वविद्यालय प्रशासन विभाग, तैरिने

Handwritten text in cursive script, possibly a letter or a list of names, written on lined paper.

21st Nov 1884

Handwritten text, possibly a name or address, written in cursive.

8
3

2, श्री १२२ पान ३३१५०
१, श्री १२२ पान ३३१५०

पान

श्री १२२ पान

(श्री १२२ पान)

१२

श्री १२२ पान ३३१५०

8,
9,

- 1. गुरुदेव जय 7. 10. 17.
- 2. गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17. गुरुदेव जय 7. 10. 17. गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव जय 7. 10. 17.

गुरुदेव

श्रीमान् केन्द्र प्रमुख ज्यू,
नेपाल विधुत प्राधिकरण

दमक वितरण केन्द्र, दमक, भोजपुर

विषय - स्पीडि करण पेना सम्बन्धमा ।

महोदय,

सनस निवेदन यो गर्दछु कि मिति २०६३/३/२९ गते अपरान्त ५.०० बजे श्री ७म बहादुर
श्रेष्ठको नाममा स्वीकृत सिवाई प्रयोजनको सिराल फेज विधुत मिटर जडान गर्न कामका
कन्सैन्ट्रिक केबलमा अलिफण्डर मोटरसाइकल सवार श्री देवेन्द्र अधिकारी दुधरेतामा पक्की
सन्दर्भमा पहिले पनि मैले श्रीमान् बाट स्थलगत अध्ययनमा पढाइएका यस कार्यालयका श्रीब्रह्म
ज्यू समक्ष स्पष्ट पारी सकेको छु ।

पुनः श्रीमान् म के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने उक्त मिटर जडान हुने स्थान पास र
वाटोको अदम्या भौगोलिक वनोट तथा रखरखको कारण वाट साथै मोटर साइकल कालकलाइ
पलाई सहयोग गर्न न्यहाँ उपस्थित जनसमुदाय तथा सम्वन्धित घरवाला समेतले मोटर साइकल
रोम्न भन्दा सवारी चालकले निजको सकेत नबुझेको कारण उक्त भबिनज्य भएको ले मैले
लापविही को कारण बाट उक्त घटना नभएको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

आजाकारी

किशोर टाकाल

इ हे

वीराट् क्यूज सेज

~~Handwritten scribble~~

Handwritten Nepali text, likely a letter or document, written in a cursive style. The text is oriented vertically on the page.

Vertical list of handwritten text on the right side of the page, possibly a checklist or a list of items.

Handwritten Nepali text at the bottom left of the page.

Handwritten Nepali text at the bottom right of the page.

Handwritten Nepali text below the bottom left text.

Nepal Electricity Authority
Employee Association 2051
Branch Office Dattak, Jhapa

पठितरि चित्त रोख्नु

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

2003
2003

Small printed text at the very bottom of the page, likely a footer or disclaimer.

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

दमक वितरण केंद्र

श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः

विषय: वर कक्षाको बारे

सम्बन्धित विवरण हेतु निम्न विवरण दि
 योक्त भन्ने गर्छौं कि यो विवरण हेतु सम्बन्धित
 विवरण हेतु सम्बन्धित विवरण हेतु सम्बन्धित
 विवरण हेतु सम्बन्धित विवरण हेतु सम्बन्धित

- १) वर गणेश + वरग - १ वर
- २) विवरण हेतु सम्बन्धित - १ वर
- ३) विवरण हेतु सम्बन्धित - १ वर
- ४) विवरण हेतु सम्बन्धित - १ वर

विवरण हेतु सम्बन्धित

श्रीमान् केन्द्र प्रमुख ज्यू,
नेपाल विद्युत प्राधिकरण

दमक वितरण केन्द्र, दमक, भापा

विषय:- स्पीडिकरण पेश सम्बन्धमा ।

महोदय,

सनम्र निवेदन यो गर्दछु कि मिति २०६३/३/२९ गते अपरान्ह ५.०० बजे श्री मल बहादुर श्रेष्ठको नाममा स्वीकृत सिचाई प्रयोजनको सिगल फेज विद्युत मिटर जडान गर्ने क्रममा कन्सेन्ट्रीक केबुलमा अल्फिएर मोटरसाइकल सवार श्री देवेन्द्र अधिकारी दुधेटनामा परेको सन्दर्भमा पहिले पनि मैले श्रीमान् वाट स्थलगत अध्ययनमा पढाइएका यस कार्यालयका श्रीप्रमुख ज्यू समक्ष स्पष्ट पारी सकेको छु ।

पुनः श्रीमान् म के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने उक्त मिटर जडान हुने स्थान, गोल वाटोको अवस्था (भौगोलिक वनोट) तथा रखरक्को कारण वाट साथै मोटर साइकल चालकलाई मलाई सहयोग गर्न त्यहाँ उपस्थित जनसमुदाय तथा सम्बन्धित घरवाला समेतले मोटर साइकल रोक्न भन्दा सवारी चालकले निजको सकेत नबुझ्नेको कारण उक्त भवितव्य भएको छे भन्ने लापवाही को कारण वाट उक्त घटना नभएको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

आज्ञाकारी

किशोर दाशाल

३

गौरादह प्युज सेवा

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(धो ५ को सरकारको स्वामित्व)

वितरण तथा ग्राहक सेवा निवेशनालय

दोस्रो विद्युत आयोजना

थोला २०२१६

पत्र संख्या - ०४९१०४०-१०० (१९९)

शान्त पत्र संख्या र मिति -

सञ्चालन विभाग

मिति ०४९१११११६

विषय श्री. जयराज शम्शेर शर्माको लागि

आ.जा. तह-५ स्थान श्री किशोर प्रसाद दाहाल
यस विभाग कार्यालयमा मिति ०४९१/११/१० देखि हल सम्म
कार्यरत रहनु भएको तथ्या प्रमाणित गर्दछु।

सञ्चालक
(पुज्य प्रसाद शर्मा)
इन्जिनियर

श्री अमन सहभागी प्रत्यक्ष
कलपा आर्या

मिती २०४४/११/१२०

नेपाल विद्युत प्रा. लि.

१९७३-७४

१९७३-७४

किता: रमाना कृष्ण शर्मा (सहभागी)

गहोदरा

उपरोक्त साकबन्दा क. प्र. आ. र. २४४९ मिती
२०४४/११/१२० को पत्रानुसार गैर सक्षम अर्थात् आर्या मा अर्थात्
हुदा नियमानुसार अर्थात् कर्मचारीमा गरि सकेको हुने
अर्थात् सक्षम गोरुका कालमा मा हाजिर हुन जानुको
माथि रमाना पत्र पत्रनको लागि वि. प्र. अनुसन्धान
कार्य १ पत्र आदिमा

आज्ञाकारी

हस्ता - लिखित प्रमाण

कलपा आर्या

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको स्वामित्व)

वितरण तथा ग्राहक सेवा
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय
दमक वितरण केन्द्र

☎ ०२३-५८११६९

५८००२४

५८१५६५

५८०३९९

फ्याक्स ५८२१७९

email : neadmkn@wlink.com.np

प.सं. २०६३१६४

च.नं. ७४५

मिति: २०६४।०२।०४

विषय: स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

हेल्पर श्री कीशोर दाहाल,
दमक वितरण केन्द्र (गौरादह फ्यूज सेवा)
ने.वि.प्रा. दमक ।

भापा जिल्ला गौरादह गा.वि.स. वडा नं. ३ सितापुरी निवासी श्री रत्न बहादुर श्रेष्ठको घर नजिक मिति २०६३।०३।२९ गते अपरान्ह ५.०० बजे तिर निज रत्नबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्वीकृत भएको सिंचाईको सिंगल फेज मिटर जडान गर्ने क्रममा कन्सेन्ट्रिक केबुलमा अल्भिएर भापा जिल्ला तोपगाछी गा.वि.स. वडा नं. ९ निवासी श्री देवेन्द्र अधिकारी मोटर साइकल दुर्घटनामा परेको सम्बन्धमा कन्सेन्ट्रिक केबुललाई सडक क्रस गराई उक्त लाइन जडान गर्ने कार्य तपाईंको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको र तपाईंले सावधानी नअपनाई काम गरेको देखिन आएको हुंदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम १२७ को उपविनियम (अ) (क) अनुसार आफूले गर्नु पर्ने काम प्रति हेलचेक्राई गरेको देखिन आएकोले सोही विनियमावलीको विनियम १२७ को उपविनियम (अ) मा उल्लेखित भए अनुसार तपाईंलाई नसिहत दिने सम्बन्धी सजाय किन नगर्ने ? सो सम्बन्धमा उचित कारण भए यो पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ ।

७४५

(उमेश कुमार भा.)
केन्द्र प्रमुख

बोधार्थ

श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय,
ने.वि.प्रा. विराटनगर ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(संसारविद्युतकार्य) विभाग

वितरण तथा सहायक सेवा

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय

दमक वितरण केन्द्र

२०७३/०३/०३/२९

२०७३/०३/०३/२९

२०७३/०३/०३/२९

२०७३/०३/०३/२९

२०७३/०३/०३/२९

www.nepalpowerboard.com.np

सं.सं. २०७३/०३/०३/२९

सं.सं. ७४६

मिति: २०७३/०३/०३/२९

विषय: स्पाट्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

हेलमर श्री सीधोर शहाल,
दमक वितरण केन्द्र, पौराद्ध फायुज सेवा
मे वि प्रा, दमक ।

भामा जिल्ला पौराद्ध गा.वि.स. वडा नं. ३ सितापुरी सिवामी श्री एन वडाद्वारा श्रेष्ठको घर नजिक मिति २०७३/०३/२९ गते अपराह्न ५.०० बजे तिर सिद्ध एनवडाद्वारा श्रेष्ठको नाममा ल्याईका भएको सिचाईको सिगल फेज मिटर जडान गर्ने क्रममा कन्सोर्टिङ केवलमा अन्तिममा भामा जिल्ला तोपगाडी गा.वि.स. वडा नं. ९ सिवामी श्री देवेन्द्र अधिकारी मोटर साइकल दुर्घटनामा परेको सम्बन्धमा कन्सोर्टिङ केवललाई कट्टक कट्टा गराई उक्त लाइन जडान गर्ने कार्य सप्ताईको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको र सप्ताईले सावधानी नअभनाई काम गरेको देखिन आएको हुदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ५२७ को उपविनियम (अ) (क) अनुसार आफूले गर्नु पर्ने काम प्रति हेलचेकाई गरेको देखिन आएकोले सोही विनियमावलीको विनियम ५२७ को उपविनियम (अ) मा उल्लेखित भए अनुसार सप्ताईलाई नसिद्ध दिने सम्बन्धी कज्राय किन सपार्ने को सम्बन्धमा उचित कार्या भए यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ५५ दिन भित्र स्पाट्टीकरण पेश गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ ।

सुमेश कुमार का
केन्द्र प्रमुख

सोधार्थ
श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय,
मे वि प्रा, विराटनगर ।

पत्राचारको लागि
१-२४९८

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(सर्वोच्च स्तरको स्वयंमित्त)

वितरण तथा प्राहक सेवा निर्देशनालय

बागवजार, काठमाडौं

मिति: १ मंसिर २०७२

मिति: १०/११/२०७२

विषय:- जी जलसिँ र तम्पन्य ह ।

भद्रापा खिला तीपाको गा. वि. स. वडा नं. १ गडुलमा री निवासी श्री टिकाराम दाहा
लीस श्री बिजीर प्रसाद दाहाउ मिति २०७१/१२/२१ देखि बिद्युतको बन्धना बन्धनित त्ति १(एक) को
पिपन फरमा मा लिक् ज्पाडादा रीमा नियुक्ति मे २०७०/१२/३० सम्म बढु रफमा फद अनुसार एक
कार्य सम्पूणजन्क गदै बाउनु मर्यो खहोरो प्रमाणित गदै उ री र प्राधिकारी कामना गर्दछु

(Signature)
२०७१/१२/२२

(मानन्द काँडुर श्रेष्ठ)

सहायक प्रशासक अधिकृत

प्राहक सेवा

नेपाल बिचु त प्राधिकरण

(को सरकारको स्वामित्व)

वितरण

प्राहक क्षेत्र

निर्देशनालय

कागज नं. १०८५/२०१२

मिति

विषय: को लोडकोट नज्जरा भे ।

भरतपुर जिल्ला तीपनाकी गा, वि, स, वडा नं. १, गुरुज्यापी निवासी श्री टिका देव दाहालको
कोस श्री बिपीए प्रजाप दाहाल मिति २०७०।१।२१ देखि आरोजना अन्तर्गत तोक श्रेणीको को
पिपन फरमा मा तिक ज्याडादा पैसा नियुक्ति भै २०७०।१।३० सम्म अट्ट रकमा एक अनुदानको
कार्य सम्पन्न गर्नक गदै आउनु भएको ब्यहोरी प्रमाणित गदै उहाँ र प्राधिको कम्मा गरि ।

३. २५.२०१२

(मानन्द काट्टा श्रेष्ठ)

सहायक प्रशासक अधिकारी

कागज नं. १०८५/२०१२

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ २०७१

चौथो महाधिवेशन

वार्धिक प्रतिवेदन

प्रसिद्ध
विबर-१०४३३ (२०७१)
२५११ बाँके

अधिकाः साउदन,

प्रतिनिधि, पर्यवेष्टक तथा निवर्तमान के.स.का साउदानी वि.श्रवण,

सर्व प्रथम उपस्थित प्रतिनिधि तथा पर्यवेष्टक वि.श्रवणलाई यस गर्भस्थानबाट उद्घाटन समिति
स्वागत गर्दै मलाई यस अवसरमा प्रतिकेन्द्र प्रयुक्त गर्ने उद्देश्य प्रदान गर्न दिनु याचनाका साथ
प्रकट गर्दछु ।

पेशागत संघ । संगठनको स्थापना पेशागत एक हित र शक्तिबाट संरक्षण साथै प्रगतिक
स्थापनाई मुलुकमा भाषाका विभिन्न आन्दोलनको साथबाट प्राप्त गर्नु हुने बाट उद्घाटन, शक्तिप्रेत प्रति
श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । पेशागत आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न समस्याका साथसाथ र
व्यवस्थापनको पूर्वाग्रही हुनाले कोसै सम्बन्धन र अन्य कार्यालयबाट अन्तर्गत गर्नु गोरगा साथै
अगाज संगठकत्व प्रति साथै विभिन्न कौटन्त पारिस्थितिका विभिन्न विगतको साथसाथ गर्नु सम्बन्ध
सम्बन्ध साँघो राय, सन्तोष गुग्गार, दिव्य प्रताप र साउदय्य साथै साउदय्य पुष्पाङ्ग ज्ञाने सम्बन्ध
दर्नङ्गमा या सभामा शक्ति आधार प्रकट गर्दछु । कर्मचारी संघ २०७१.१.१६ अगाडि साँघो
तमान्माथाले कार्यक्रमकोलाई साभलता दिनाई कर्मचारी संघ २०७१.१.१६ जसो को स्थितिमा पेशागत गर्ने
२०७१.१.१६ जसो को स्थितिमा पेशागत गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत गर्नु हुने बाट उद्घाटन, शक्तिप्रेत प्रति

माहर्षि वि.श्रवण,

अन न विद्युत प्राधिकरणका विविध पदातन र सभामा क्रियात्मक अन्य पदातन र साथी
बाबुरमा छोटो समयमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहार्छु ।

संस्था रहे कर्मचारी रहने कर्मचारी रहे संघ रहने । भन्ने भावना सबै साथी कर्मचारी साथ
विगत स्थापनाकाल देखि आज सम्म पनि यसै भावनालाई मुलक दिन समाहार छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण यो मुलुकको एउटा सस्तो संस्था हो जसले बाजको मुल्य लिइरहने
आनन्दमकता र अन्तिमतालाई व्यवस्थित रूपमा परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य र दायित्व प्राप्त संस्था हो ।
यस्तो दायित्व बोकेको संस्था पुशानता पूर्वक संचालन संगर यसै रूपमा संचालन हुने जागे हो जसो
अन्ततोगतया निकैकराण गहाउने तहमा पुग्ने अनुमान गर्ने सकिन्छ । निकैकराण संचालकतामा गतिसु
पर्य, संस्था राजो संघ संचालित है तहको बढस्यमा परि निकैकराण गर्ने उद्देश्य लिये संचालन
इतरक्रम गरि निर्माकरण गरिन्छ । जसो श्री १ को साकार र राजनीतिक मान्यताको स्थापना
उपयोगिता आदरभन्ता भन्दा विपरित नीति नियम र कर्मचारी जसो गरि हाटो इतरक्रम साथै
गरिउकोले संस्था दिन प्रतिदिन घटासाथी हुने रहनेको छ । यस्तो प्रकारको सस्तो निर्माकरण जसोको
सामी विरोधी हो । हामी स्वतन्त्र हुनाले संस्था संचालन गर्ने चाहन्छौ र जसरी संचालन गर्दै पनि
संस्था उपयोगितामा गएर अर्थात् कुनै उपाय नै संचालन संस्था निर्माकरणको साथ साथै साथै

छी ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यचारी संघ २०५१ चौथो गहार्थिवेशन

वार्षिक प्रतिवेदन

प्रस्तोता:
विश्वनाथ शर्मा
मास सचिव

अध्यक्ष गण्डल,

प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा निवर्तमान के.स.का सहाकारी भिन्नहरू,

सर्वे प्रथम उपस्थित प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक मित्रहरूलाई यस गरिमामय बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दै मलाई यस अवसरमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरि दिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दछु ।

पेशागत संघ । संगठनको स्थापना पेशागत तह तिर र अधिकांश मरदान साथै प्रजातन्त्र स्थापनार्थ मुलुकमा भएको विभिन्न आन्दोलनहरूमा साहसत प्राप्त गर्नु ज्ञान, असाव, शौर्यदरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । पेशागत आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न समस्यामा सरकार र व्यवस्थापनको पूर्वापत्ती ढंगले हामै संस्थान र अन्य कार्यलयहरूबाट अवकास पाउनु भएका तथा अपाय संगठकहरू प्रति साथै विभिन्न कठिन परिस्थितिमा विभिन्न किम्वद्विप संचालन गर्ने क्रममा समय सापेक्ष राय, सल्लाह सुझाव दिई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुऱ्याउनु हुने मरूपण वर्गहरूमा यो सभामा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । कर्मचारी संघ २०५१ ले अगाडि मारका तमामखाले कार्यक्रमहरूलाई सफलता दिलाई कर्मचारी संघ २०५१ लाई यो स्थितिमा पुऱ्याउनु हुने यह संघका प्रतिनिधि, सदस्य, तुम्हैहरूक श्रेयमा हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु ।

जाडार्थिय भिन्नहरू,

अब म विद्युत प्राधिकरणका विविध पक्षहरू र संस्थामा क्रियासिल अत्य शक्ति र तापो दारेमा छोटो रूपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहान्छु ।

" संस्था रहे कर्मचारी रहने कर्मचारी रहे संघ रहने " भन्ने भावना संग तपां कर्मचारी संघ विगत स्थापनाकाल देखि आज सम्म पनि गत्तै भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रयासरत छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण यो मुलुकको एउटा यस्तो संस्था हो जसले आजको युगमा विद्युतको आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई व्यवस्थित रूपमा परिपूर्ति गर्ने अधिकार र दायित्व पाउने संस्था हो । यस्तो दायित्व नैकेको संस्था युशलता पूर्वक संचालन नगरि यसै अरूप संचालन हुदै जाने हो भने अन्ततोगत्वा निजिकरण गराउने तहमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । निजिकरण वास्तविकतामा गरिनु पर्छ, संस्था राम्रो संग संचालित भै रहेको अवस्थामा पनि निजीकरण गर्ने उदेश्य निई विभिन्न हस्तक्षेप गरि निजीकरण गरिन्छ । जस्तै श्री ५ को सरकार र राजनैतिक व्यक्तित्वले संस्थाको उपयोगीता आवश्यकता भन्दा विपरित नीति नियम र कर्मचारी धर्मो गरि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरिएकोले संस्था दिन प्रतिदिन धराशायी हुदै गैरहेको छ । यस्तो प्रकृपाले संस्था निजीकरण गर्ने कामी विरोधी हो । हामी स्वतन्त्र ढंगले संस्था संचालन गर्न चाहान्छौ र यसरी संचालन गरी पनि संस्था उद्योगतीमा गएमा अर्थात कुनै उपाय नै नलागेमा संस्था निजीकरणको माग तामी आफै राख्ने छौ ।

Cable: WELDON
Telex: 2716 WCEB NP

(Govt. Regd. 7325 (M2))

Phone: 418036
Fax: 418036
Telex: 1977-G-227919

मल्ल इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन (प्रा.) लि.
Malla Electric Construction (P.) Ltd.
LAINCHOUR, POST BOX NO. : 5013 KATHIWKANDEL, SHIBPUR.

Ref. No. :

Date: २०४२/११/१६

विषय:- जी वल दी सम्बन्धित है ।

कोशी क्षेत्र भोजपुर जिल्ला, हेलोका गा. वि. स. वार्ड नं. ६ बस्ती श्री टिकाराम दाहालकी छोटा बिहीर दाहालले क मल्ल इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन (प्रा.) लि. मा निम्ति २०४२/२१/९ दिने ०४/११/१६ सम्म विद्युत सम्बन्धि दौडासा काम गर्नु भएको हो । निम्ति कस दौडासा निम्ति राखी सकलता एवं संतोषजनक काम गर्नु भै सकी थियो । निम्तिको उक्त भाविष्यकी कामना गर्दु ।

(राजीश्वर महल)

For, Malla Electric Construction (P.) Ltd.

TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING

Nepal Electrical Training Centre

Head Office: Itahari, Sunsari
Branch Office: Itahibiraj, Saptari

ESTD - 2017

STATEMENT OF MARKS

Name- Kishor Prasad Dahal

Roll No- 272/048E

Trade-Electrical

Part I

S. N.	Subjects	Full Marks	Pass Marks	Marks Obtained	Remarks
1.	Electrical Craft Theory	100	40	75	
2.	Electrical Drawing	150	75	98	
3.	Electrical work shop practice	350	175	260	
TOTAL		600	290	433	Pass 72.16%

Part II

S. N.	Subjects	Full Marks	Pass Marks	Mark Obtained	Remarks
1.	Electrical Craft Theory	100	40	72	
2.	Estimating and Costing	50	20	31	
3.	Electrical Technology	50	20	36	
4.	Electrical Drawing	100	50	76	
5.	Work shop practice	300	150	215	
TOTAL		600	280	430	Pass 71.66%

NOTE- Pass Marks Theory-40%

Drawing-50%

Practical-50%

Date 2049/08/05

[Signature]

STATEMENT OF MARKS

Name- Kishor Prasad Dahal

Roll No- 292/0432

Trade- Electrical

Part I

S. N.	Subjects	Full Marks	Pass Marks	Marks Obtained	Remarks
1	Electrical Craft Theory	100	40	75	
2	Electrical Drawing	150	75	98	
3	Electrical work shop practice	350	175	260	
TOTAL		600	290	433	Pass 71.16%

Part II

S. N.	Subjects	Full Marks	Pass Marks	Mark Obtained	Remarks
1.	Electrical Craft Theory	100	40	72	
2.	Estimating and Costing	50	20	31	
3.	Electrical Technology	50	20	36	
4.	Electrical Drawing	100	50	76	
5.	Work shop practice	300	150	215	
TOTAL		600	290	430	Pass 71.66%

NOTE- Pass Marks Theory-40%
 Drawing-50%
 Practical-50%

Date 2049/08/05

INSTRUCTOR

M. No. 3:

N. G. U. B. 14006427, 047-048

आवधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम

नेपाल विद्युत् प्रशिक्षण केन्द्र

प्रधान कार्यालय इटहरी (सुनसरी)

हाला कार्यालय: राजविराज, सुनसरी

प्रमाण-पत्र

जन्म मिति २०२४/११/०१ भएका श्री/शुभे रिशोण प्रसाद दाहाल ले यस प्रशिक्षण केन्द्रमा २०४८ मांसि देखि २०४९ मांसि सम्म इलेक्ट्रिकल (विद्युत्) विषयमा वर्षको व्यावसायिक तालिम सफलता साथ समाप्त गरेकोले यो प्रमाण-पत्र दिइएको छ।

CERTIFICATE

This is certified that Mr/Miss Rishon Prasad Dahal born on 2024/11/01 had been admitted to this training centre on 2048 Mansi and completed on 2049 Mansi one-year vocational training in electrical subj. ot successfully.

Date 2049/08/05

[Signature]
INSTRUCTOR

नोट: प्रिन्ट भस्तु मात्रको लागि उक्त प्रमाण-पत्र हुनु होला।

पत्र संख्या

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(श्री १९९१ सालको विद्युत ऐनमा)

वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशनालय

सातौँ विद्युत योजना

हेटौँडा - डिभिजन

फोन नं. ०५७२००६८

हेटौँडा, नेपाल

मिति: २०५२/७/१२

विषय: जो जस सँग सरोकार छ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस सातौँ विद्युत योजना अन्तर्गत हेटौँडा डिभिजन मा कार्यरत सह दुर्गो हेल्पर श्री कस्तोर प्र. दाहाल मिति: २०५२/२/१६ देखि हाल सम्म लानसिलताका साथ ईलेक्ट्री सम्बन्धी काम काज गर्दै आउनु भएकाले निजको उच्चतम भाविकताको कामना गर्दै यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ ।

(कृष्ण जंग रायमाझी)

डिभिजन-प्रमुख

डिभिजन प्रमुख

सम्म रद्द नभए पनि अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि मार्को परि निवेदन दिने साधीहरूको सम्बन्ध रोक्का गरिएको छ । कर्मचारी कल्याण शाखाको अनियमितता केही हद सम्म रोक्न सफल भयो । कर्मचारी कल्याण शाखालाई नीतिगत रूपमा संचालन गर्ने कर्मचारी कल्याण संचालन समिति प्रधान सफल भएका छौ । त्यस समितिबाट ३ महिने ६ महीने र १ वर्ष सापटी ०५६ श्रावण देखि अेभस कार्यालय मार्फत वितरण गर्ने गराउने निर्णय समेत धेसकेको छ र पनि त्यस शाखाको सूधारका कामहरू धेरै बाँकी छन् । स्वतः वढुवावाट करिव ११०० कर्मचारी साधीहरूलाई वढुवा गराउन सफल भएका छौ साथै अन्य प्रक्यावाट पनि वढुवा गराउन दबाव दिएका थियौ निर्वाचनको कारणले अगाडि वढन पाएन अब सो प्रक्या पुनः अगाडि वढाउन प्रयासरत छौ । पुराना अस्थाधी तथा ज्यालादारी साधीहरूलाई स्थायी गर्ने प्रक्या अगाडि वढाउन सफल भएका छौ । श्री माथिका उपलब्धीहरू प्राप्त गर्न आन्दोलको घोषणा गर्नु परेको थियो । उक्त आन्दोलनमा कर्मचारी सघले अप्रत्यक्ष असहयोग गरेको थियो भने कर्मचारी कल्याण परिषद सयुक्त आन्दोलनको लागि तयारी थियो तर विना आन्दोलन वातावाट समस्या समाधान भएका थिए । चिनिमे ज.वि.आयोजना यो एक वर्षमा निर्माणका लागि निकै अगाडि वढाउन सफल भयो भने चिनिमे अर्कै खतरा मुक्त भने भएको छैन साथै चिनिमे लाई असफल तुल्याउने गिरोह अर्कै सक्रिय छन ।

आर्थिक स्थित मजबुद गराउन एक चिन्ता कार्यक्रम सफलता पूर्वक संचालन गरिएको थियो । विज्ञापन, क्यालेण्डरवाट पनि केहि आर्थिक श्रोत जुटाउन सफल भएका थियो । शैक्षिक परस्कार कोषवाट तोकिए अनुसार वितरण गर्ने निर्णय धेरै सकेको छ । चिन्कास क्षेत्रको अभावमा विज्ञापन गरिने शैक्षिक सम्मान कोष मध्य परिचमीन्चलवाट कसैले पनि माग गरे अनुष्णार आदेश भएपनि नभएकोले वितरण गरिएन । कर्मचारी संघ २०५३ को क्रिया कलापमा सक्रिय योगदान पुऱ्याउने एक जनालार्य सम्मान गरिने व्यवस्था अन्तरगत यस संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन जोशीलाई यस वर्षको सम्मान गरिएको छ ।

मेचि,कोशी,सगरमाथा क्षेत्रीय समितिले वनभोज ,रक्तदान,हाजीरी जवाफ तथा व्याडिपष्टन प्रतियोगिता, अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई अभिनन्दन गर्ने जस्ता कार्यक्रम राखेको थियो । उक्त वनभोज कार्यक्रममा ५०० भन्दा वढि कर्मचारी साधीहरूको सहभागिता भएर पनि अत्यन्तै अनुशासित र मर्यादित ढंगले सम्पन्न भएको थियो । गण्डकी,चौलागिरि क्षेत्रीय समितिले रक्तदान,कार्यालय सरसफाई कार्यक्रम र दुर्घटनामा पर्ने कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रचलन बसालेको छ । त्यसैगरी जनकपुर र जलेश्वर इकाई समितिको सयुक्त आयोजनामा जनकपुर अचल स्तरिय वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कुलेखानी प्रथम इकाई समितिको आयोजनामा कृषा रोपण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

हाम्रो कर्मचारी संघ २०५१ ले ICBM (International Federation of Chemical Industry, Mines and General Workers Unions) नाम रहेको अन्तराष्ट्रिय यूनियनको सदस्यता प्राप्त गरेको छ । उक्त संस्था उर्जा सार्थ विद्युत सम्वन्धि काम गर्ने कामदारहरूको यूनियन हो । यसको प्रधान कार्यालय वेल्जियममा रहेको छ ।

आदर्भिय भित्रहरू :

आगामी एक वर्ष भित्र सम्पादन गर्नु पर्ने कामको छोटो चर्चा गर्ने र उक्त विषयहरूमा राम्र गिरामय सभाले उचित राय सल्लाहका साथ पास गरि दिनको लागि समेत आग्रह गर्दछु ।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H. M. G. Regd. N. G. U. B. 14028427. 047-048

शान्ति शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम

नेपाल विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र प्रधान कार्यालय: इटहरी, (सुनसरी)

शाखा कार्यालय: राजविराज, सप्तरी
(स्थापित-२०४७)

चारित्रिक प्रमाण-पत्र

प्रथम श्रेणी ... विना ... गाँव ...
बाई नं० ... वस्ने श्री ... का छोरा / छोरी श्री ... द्वारा
द्वारा ... विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र प्रधान कार्यालय इटहरी (सुनसरी) / शाखा कार्यालय राज-
विराजमा ३ वर्ष / १ वर्ष विद्युत प्रशिक्षण सफलता साथ पाम गरेकोसि यो प्रमाण-पत्र दिईएको छ । प्रशिक्षण
केन्द्रको रेकर्ड अनुसार निम्नो काम मिति २०७९ ... मा भएको र यस प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षण गरिएको
निम्नो व्यक्तिको नाम र तथ्यांक प्रमाणित गरिएको छ ।

मिति २०७९/०८/०४

(Signature)
प्रशिक्षक

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

नेपाल बिद्युत प्राधिकरण

(श्री ५ को सरकारको स्वामित्व)

तालिम केन्द्र

प्रमाण-पत्र

यस तालिम केन्द्रबाट मिति २०५६.१.११.१९६..... गतेदेखि २०५६.१.१२.१९६..... गतेसम्म संचालित
..... ट्रांसफरमर भेन्टिनेन्स.. तालिममा तह ...३... का श्री .किशोर प्रसाद दाहाल... ले
भाग लिनु भई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भएकोले यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ ।

कार्यक्रम संयोजक

तालिम केन्द्र प्रमुख

कार्यकारी निर्देशक

रेडक्रस टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र

प्रशिक्षक

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी
सप्तरी जिल्ला, शाखा, नयाँ बजार
राजविराज

प्रमाण-पत्र

अञ्चल... पेशी... जिल्ला... काठा... गा० वि० स० तापु गाही
गाउँ/नगर-~~व्यापक~~ वडा नं०... ९... वस्ने
श्री टिका प्रसाद दाहाल... को छोरा/सुप्री/श्रीमति किशोर प्रसाद दाहाल... ले यत
टाइपिंग केन्द्रमा दिइएको परीक्षामा देवनागरी टाइप प्रति मिनेट... ३५...
र अंग्रेजी टाइप प्रति मिनेट... ४५... शब्दको गतिले शुद्धता साथ समुत्तीर्ण
भएकोले यो प्रमाण-पत्र दिइएको छ ।

दिनांक - ०५०१/११/२०७६

प्रशिक्षक
प्रशिक्षक

विगत देखिने ३ वटा संघहरू ने.वि.प्रा.मा रहेको अवस्थामा पनि हाम्रो अथक प्रयासमा मि.वि.ए. को निर्वाचन भै हामी आधिकारीक युनियनमा निर्वाचित भै सकेका छौं । उक्त निर्वाचनमा व्यवस्थापनले कतिपय कार्यालयहरूमा र प्रतिद्वन्द्वि संघले कर्मचारी संघ २०५१ लाई हराउन विभिन्न हतकण्डा र धाबलीका बाबजुत १८५ मतले हामी विजय भएका थियौं । विजय पश्चात निर्वाचित संघले के कस्ता कार्य गर्ने के कस्ता सुविधा संचालन गर्ने ? हार्ने संघहरूको भूमिका के कस्तो हुने ? आदि स्पष्ट नभएको कारणले युनियनको कार्य सुचारु रूपले संचालन हुन सकेको छैन । सो निवृत्तकरण गर्ने प्रयास गरि राखिएको छ ।

आदर्शिय मित्रहरू :

हाम्रो संस्थामा क्रियाशिल अन्य संघहरू राजनैतिक पार्टीहरूको भातृ संस्थाको रूपमा संचालित भएका देखिन्छन् भने हाम्रो संघलाई पनि विरोधीहरूले राजनीति पार्टीको भातृ संस्था हो भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । सो आरोपमात्र हो र वास्तविकता भनेको हाम्रो युनियन कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको भातृ संस्थाका रूपमा नरही अन्तर संस्थान कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समिति र पेशागत महासंघ नेपाल संग हाम्रो आवद्धता रहेको हामी सबैमा विदितै रहेको छ । पेशागत संघ । संगठन विशुद्ध पेशागत रूपले विकास गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विगतको मान्यता सदा सदाको लागि कायम राख्नु पर्दछ । तर यसा भन्दा पेशाकमीहरू विचार विहित र सिद्धान्त विहित अर्थात सुन्य भएर बस्नु पर्छ भने होइन । व्यक्तिले कुनै राजनीति पार्टीलाई मन पराउन सक्छ तर संघलाई उक्त राजनैतिक पार्टीको भातृ संस्था बनाउने प्रयास गर्नु हुँदैन विभिन्न व्यक्ति विभिन्न राजनैतिक पार्टी मन पराउन सक्छन् । कुन चाही राजनीति पार्टीको भातृ संघ बनाउने ? त्यसैले त्या संभव पनि छैन । कर्मचारी संघ २०५१ को आफ्नै विधान छ, आफ्नै मर्यादा छ, सो अनुरूप स्वतन्त्रपूर्वक संचालन गरहन छ ।

मित्रहरू:

अब म विगत एक वर्षमा भएका विविध गतिविधिहरूको बारेमा छोटो चर्चा गर्ने अनुमति माग्छु । संगठन विस्तारका लागि विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रिय र इकाई स्तरवाटै विविध कार्य तय गरिएका थिए भने वेला बेलामा केन्द्रिय समितिको टोलिले पनि माग भएका समितिहरूमा गई संगठन विस्तारका कार्य गरिएको छ । संगठन विस्तारका लागि केन्द्रिय समितिको पदाधिकारीहरू पठाइ जिम्दा समेत गइएको थियो। सदस्यता वितरण र नविकरण गर्दा काई प्रयोग गरिएकोले निकै प्रभावित भएको मूल्यांकन गरिएको छ । संगठन विस्तार यस वर्ष वि.वि.ए. को निर्वाचनको प्रचार प्रशारका क्रममा निकै उपलब्धी मुलक भएको थियो । उक्त क्रममा केन्द्रिय समिति र क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी प्राय सबै कार्यालयहरूमा पुगी प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरीएको थियो । कर्मचारी संघ २०५१ लाई लोकप्रिय बनाउन विभिन्न माध्यम अपनाउने क्रममा क्यालेण्डर प्रकाशनलाई निरन्तरता दिई २०५६ सातको क्यालेण्डर प्रकाशन गरिएको थियो । त्यस्तै " विद्युत सन्देश" चौथो महाधिवेशन विशेषांक प्रकाशन गर्ने निर्णय भै यो महाधिवेशन पश्चात निकाल्ने तयारी प्राय पूरा भै सकेको छ । उक्त सन्देशमा लेख रचना र विज्ञापन समेत उपलब्ध गराई निनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यस्ता कार्यले कर्मचारी मित्रहरूमा भएको लेखन क्षमता समेत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यस एक वर्षमा व्यवस्थापनलाई हाम्रो सन्भाव डारा संस्था सुधार सम्बन्धिय विभिन्न उपलब्धी भएको छ भने कर्मचारीलाई आर्थिक राहत दिलाउने कार्य क्रमै मात्रामा भएको छ । यसको मुख्य कारण अधिल्लो वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि गरिएको हो र पनि यस वर्ष कर्मचारी सापटी व्याज ५ प्रतिशतवाट ३ प्रतिशत मा कायम गरियो ग्रेड रकममा वृद्धि गरियो । १, २, ३ तहका कर्मचारी साथीहरूलाई दरवन्दी मिलाउने नाममा गरिएको सख्या नीतिगत रूपमा हाल

आधिकारीक ट्रेड यूनियन
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी संघ २०५१
Nepal Electricity Authority Employee Association 2051

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समिति
बिराटनगर

प्रशंसा - पत्र

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १४ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यस संघद्वारा आयोजित “रक्तदान जीवनदान” कार्यक्रमलाई सार्थकता प्रदान गर्दै बहुमूल्य मानवीय जीवनको रक्षा गर्ने कार्यमा श्री किशोर देहाल (समक शाला) ज्यूले रक्तदान गर्नुभएको हुनाले यो प्रशंसा-पत्र प्रदान गरिएको छ ।

आयोजक

ने.वि.प्रा.कर्मचारी संघ, २०५१
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समिति
बिराटनगर

अतिथि

(देव शर्मा चौडेल)
बिराटनगर शाखा
प्रमुख

प्रमुख अतिथि

(शिव शंकर अग्रवाल)
ने.वि.प्रा.कर्मचारी संघ
प्रबन्धक

आधिकारिक देउ पत्रियन

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ २०५१
Nepal Electricity Authority Employees, Association 2051

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समिति

प्रांशान-पत्र

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ २०५१ को ...११... औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा

आयोजित “नेत्रदान ज्योति दान” कार्यक्रमलाई सार्थकता प्रदान गर्दै श्री...**किर्तीर दाहाल**.....

ज्यूले नेत्र दान गर्नु भएकोले सधन्यवाद यो प्रशंसा-पत्र प्रदान गरिएको छ ।

मिति : ०५०८/१/१२२

सचिव

अध्यक्ष

प्रमुख अतिथि

प्रतिभारदा ग्राहकप्रतिक विस्तारण (घाउव)

मोडरु

कोशी ग्रामिका

मिति ०८/१२/०५

विषय - ग्राहकप्रतिक (कामा १००का) वारिक प्रयोग २००५

श्री. विष्णु रसद बनारस

सि	विषय	वर्ग	उत्तर	वैकिक
१	अंश	१००	२५	२५
२	निष्ठा	१००	२०	२०
३	गणित	१००	२५	२५
४	भा. लेख	१००	२५	२५
५	क. इतिहास	१००	२५	२५
६	इ. अर्थशास्त्र	१००	२५	२५
७	६०० इ विज्ञान	१००	२५	२५

०२/१२/०५

०२/१२/०५

प्रकारिका

दि. ०२/१२/०५

Part I

Full
Marks

Pass
Marks

Marks Obtained

Remarks

75

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(श्री ५ को सरकारको स्वामित्व)

भद्रपुर (बाया)

०५६।०५७ प्र.फा.व.न.

पत्र संख्या:-

प्राप्त पत्र संख्या र मिति:-

श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण
पूर्वांचल क्षेत्रिय कार्यालय
विभाटनगर।

विषय:- प्रशिक्षार्थि पठास्को सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा ०५६।११।२५तै देखि ०५६।१२।१७ गते सम्म काठमाण्डौ
मा संचालन हुने ट्रांसफरमा समेत सम्बन्धी तालिममा यस शाखाबाट स्थायी
कर्मचारी हेल्थीर. श्री किशोर दाहाललाई बोनोट गरि पठास्को व्यहोरा अनुरोध
गरिन्छ।

बोचार्थ:-

श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण
तालिम केन्द्र, भुम्टी मण्डप
काठमाण्डौ ।

हेस्वा श्री किशोर दहाल
दमक उपशाखा:- जानकारीको लागि।

त्रैवि०प्रौ

८मउ ३५भाजा

२००४०
२००६०
२०१७४
२११४२

मिति ०५६।११।१८

श्री ५ को सरकारको स्वामित्व

शाखा प्रबन्धक

H. M. G. Regd. N. G. U. B. 1452042/11047-048

TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING

Nepal Electrical Training Centre

Head Office Itahari Sunsari
Branch Office Raibiraj Saptari

ESTD-2047

STATEMENT OF MARKS

Name- Kishor Prasad Dahal

Roll No- 292/0488 Trade-Electrical

Part I

S. N.	Subjects	Full Marks	Pass Marks	Marks Obtained	Remarks
1	Electrical Craft Theory	100	40	75	
2	Electrical Drawing	150	75	98	
3	Electrical work shop practice	350	175	260	
TOTAL		600	290	433	Pass

Part II

S. N.	Subjects	Full Marks	Pass Marks	Mark Obtained	Remarks
1	Electrical Craft Theory	100	40	72	
2	Estimating and Costing	50	20	31	
3	Electrical Technology	50	20	36	
4	Electrical Drawing	100	50	76	
5	Work shop practice	300	150	215	
TOTAL		600	280	430	Pass

NOTE- Pass Marks Theory-40%

Drawing-50%

Practical-50%

Date 2049/08/05

[Signature]

INSTR...

S.No.	1	2	3	4	5
-------	---	---	---	---	---

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

H. M. G. Regd. N. G. U. B. 14920/427. 047-048

श्रावित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम

नेपाल विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र
 प्रधान कार्यालय: हुटहरी (सुनसरी)

शाखा कार्यालय: राजविराज, सप्तरी
 (स्थापित-२०४७)

चारित्रिक प्रमाण-पत्र

प्रत्यक्ष ... श्री ... जिला - रूपि ... गां वि० सं० / नं० पां० ...
 बा: नं० ... प ... वने श्री ... का छोरा / छोरी श्री ...
 शाखा कार्यालय हुटहरी (सुनसरी) / शाखा कार्यालय राज-
 केन्द्रको रेकर्ड अनुसार निम्नको जस निति २०४७मा भएको र यस प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षण गराउने
 निजको बालबचन राख्ने गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ।

Rajam
प्रशिक्षक

निति २०४७/०८/०२

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

नेपाल शिक्षा विभाग

विभाग नं. ०१७/००१
संस्कृत विभाग, काठमाडौं

२०४२/०१७

विषय: श्री एस संग सरोकार ३ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस सार्थी विद्युत आधीजना अन्तगत हेटीटा लिमि-
मा गर्दरत तह दुईको हेल्फर श्री निशोर प्र. शाराल निशि:-०४२/२१६ देस
सम्म लानसिलताका साथ इलेक्ट्री सम्बन्धी काम काम गर्दै आउनु मरकीले निम्न-
उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै यो प्रस्ता पत्र प्रदान गरिएको छ ।

(Signature)

(बुष्पा को रायमान्नी)

दिनिजन-प्रमुत

दिनिजन-प्रमुत

Nepal Electrical Training Centre

Head Office: Itahari, Sunsari

Branch Office: Itahari, Sunsari

ESTD-2017

STATEMENT OF MARKS

Name- Kishor Prasad Dahal

Roll No. 292/045E

Trade-Electrical

Part I

S. N.	Subjects	Full Marks	Pass Marks	Marks Obtained	Remarks
1.	Electrical Craft Theory	100	40	75	
2.	Electrical Drawing	150	75	98	
3.	Electrical work shop practice	350	175	260	
TOTAL		600	290	433	Pass

Part II

S. N.	Subjects	Full Marks	Pass Marks	Mark Obtained	Remarks
1.	Electrical Craft Theory	100	20	72	
2.	Estimating and Costing	50	20	31	
3.	Electrical Technology	50	20	36	
4.	Electrical Drawing	100	50	76	
5.	Work shop practice	300	150	215	
TOTAL		600	280	430	Pass

NOTE- Pass Marks Theory-40%
Drawing-50%
Practical-50%

समाजोत्पादक शक्ति विकास क. लि.

स्वदेशी उत्पादनबाट सार्वजनिक शक्ति उत्पादन गर्नका लागि विकास
को माध्यमका रूपमा शक्ति विकास क. लि.को स्थापना गरिएको छ।
समाजोत्पादक शक्ति विकास क. लि.को स्थापना गर्नका लागि आवश्यक
संस्थापनाहरूको माध्यमबाट शक्ति विकास क. लि.को स्थापना गरिएको छ।

समाजोत्पादक

(समाजोत्पादक शक्ति विकास क. लि.)

समाजोत्पादक

समाजोत्पादक

2024/11/10

श्रीमान् शैलीय निदेशक ज्यु

ने. वि. प्रा. बिराटनगर शैलिय कार्यालय
रानी, बिराटनगर ।

विषय : समानान्तर(मातृपुत्र) सल्लावा गरी पाऊ भन्ने बारे ।

महोदय,

सेवामा सविनय नम्र निवेदन अनुरोध गर्दछौ कि म किशोर प्रसाद दाहाल
ई.सी. कर्मचारी संकेत न. खग २०८० इटहरी वितरण केन्द्रबाट दमक वितरण केन्द्रमा
समान तहका कर्मचारी ई.सी. नरबहादुर तामाङ कर्मचारी संकेत न. ग १३००७९ दमक
वितरण केन्द्रबाट इटहरी वितरण केन्द्रमा समानान्तर(मातृपुत्र) सल्लावा गरिपाउ भनि सयुक्त
निवेदन पेश गरेको व्योहोरा अनुरोध छ।

निवेदक

१. किशोर प्रसाद दाहाल

ई.सी. कर्मचारी संकेत

न. खग २०८०

इटहरी वितरण केन्द्र

नरबहादुर तामाङ

ई.सी. कर्मचारी संकेत

न. ग १३००७९

दमक वितरण केन्द्र

२०७४/३१/३०

श्रीमान क्षेत्रीय निर्देशक ज्यु
ने.वि.पा. बिराटनगर क्षेत्रिय कार्यालय
रानी, बिराटनगर ।

बिषय : समानान्तर(माचुएल) सल्लावा गरी पाँऊ भन्ने बारे ।
महोदय,

सेवामा सविनय नम्र निवेदन अनुरोध गर्दछौं कि म किशोर प्रसाद दाहाल
ई.सी. कर्मचारी संकेत न. खग २०८० इटहरी वितरण केन्द्रबाट दमक वितरण केन्द्रमा
समान तहका कर्मचारी ई.सी. नरवहादुर तामाङ कर्मचारी संकेत न. ग १३००७९ दमक
वितरण केन्द्रबाट इटहरी वितरण केन्द्रमा समानान्तर(माचुएल) सल्लावा गरिपाउ भनि संयुक्त
निवेदन पेश गरेको ब्योहोरा अनुरोध छ।

निवेदक

१. किशोर प्रसाद दाहाल

ई.सी. कर्मचारी संकेत

न. खग २०८०

इटहरी वितरण केन्द्र

नरवहादुर तामाङ

ई.सी. कर्मचारी संकेत

न. ग १३००७९

दमक वितरण केन्द्र

- 1 - این فهرست

ش. 5. 8 - : 111

- : کتابخانه ملی

در این کتابخانه ملی

21212040
مکتب

کتابخانه ملی

- : 111

ش. 5. 8 - : 111

کتابخانه ملی

ش. 5. 8 - : 111

کتابخانه ملی

1 - این کتاب ...

ش. 5. 8 - : 111

کتابخانه ملی

1 - این کتاب ...

کتابخانه ملی

1 - این کتاب ...

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

1 - این کتاب ...

کتابخانه ملی

1 - این کتاب ...

کتابخانه ملی

1 - این کتاب ...

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

1 - این کتاب ...

کتابخانه ملی

کتابخانه ملی

पत्र संख्या

नेपाल शिक्षण विभाग

(श्री) शिक्षण विभाग, काठमाडौं
वितरण सचिव, शिक्षण विभाग, काठमाडौं

सचिव, शिक्षण विभाग, काठमाडौं

फोन नं ०१७२००६६
हेटौंडा, नेपाल

मिति: २०५२/११/२

विषय: लो लस सेवा सरोकार क ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस सातौं विद्युत आधीनता अन्तर्गत हेटौंडा शिक्षण कार्यालय तह दुईथी हैलकर श्री किसीर प्र. दाहाल मिति:-०५२/१२/१६ शिक्षण विभाग काठमाडौंमा सात ईलेक्ट्री सम्बन्धी काम काज गर्दै आउनु भएकाले निम्न उक्त मितिमा शिक्षण विभाग गर्दै यो प्रस्ताव पत्र प्रदान गरिएको छ ।

(कृष्ण) श्री रायमान

शिक्षण विभाग-मुमुक्षु

शिक्षण विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(श्री १ को कार्यालयको कार्यालय)

जनसंरक्षण तथा प्रशासन निर्देशनालय

संरक्षण विभाग

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा

कर्मचारी प्रशासन शाखा

पत्र संख्या : २०५१/०५६ क.प्र.शा.च.नं. ४४६६

मिति: २०५१/१/८

कर्मचारी संकेत नं. छ १०८०

तह १ हेल्पर हुन्। श्री किशोर प्रसाद दाहाल

कर्मचारी शाखा

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

विषय : सुख्या

संचालक समितिको २७७ औं बैठकबाट स्वीकृत भएको दरवन्दी तथा मिति २०५१/१/२४ को निर्णयानुसार तयारदर्नाई वितरण तथा ग्राहक सेवा मध्य निर्देशनालय अन्तर्गत कलैया शाखाबाट वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व परिचय निर्देशनालय अन्तर्गत भद्रपुर शाखामा राख्दा गरिएको छ । नियमानुसार बरुभारब राख्दा गरिएको कार्यालयका हाजिर हुन जानु होला ।

(शान्ति लक्ष्मी शाक्य)

शाखा प्रमुख

स्रोतार्थ :

श्री उप कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहक सेवा) ।

श्री संचालक सेवा परिक्षण निर्देशनालय ।

श्री वितरण तथा ग्राहक सेवा मध्य निर्देशनालय ।

श्री वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व परिचय निर्देशनालय ।

श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय ।

श्री कर्मचारी शाखा विनियमना उल्लेख भएको रमाना अर्वाधि पछि साविकको कार्यालयबाट हालको अर्वा

श्री बद्रपुर शाखा : हाजिर भएको जानकारी एषासिध दिनु हुन ।

श्री कर्मचारी प्रशासन अभिलेख ।

श्री कर्मचारी कल्याण शाखा ।

श्री नि. वि. वि. ।

उपलब्ध तगराउनु हुन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको स्वीकृत)

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

विराटनगर क्षेत्रिय कार्यालय

दमक वितरण केन्द्र

दमक, भापा

कार्यालय : २०३-२०३१०१२
 २०३०२०३
 २०३०२०३
 २०३०२०३

प्रशासन : २०३०२०३
 सफाई/रक्षण : २०३०२०३
 विद्युत सेवा : २०३०२०३
 क्याम्प : २०३०२०३
 E-mail : २०३०२०३

२०३०२०३/२०३०२०३

दिनांक २०३०१०१०२

पत्र संख्या: ०३३/०३४ व.स.

EEg

कर्मचारी संकेत नं. छस २०३०

तार ३ ईलेक्ट्रिसियन श्री विश्व प्रसाद दाहाल

ने वि प्रा. दमक ।

विषय: रमाता ।

ने वि प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय विराटनगर क्षेत्रिय कार्यालय विराटनगरको प्रमुखको
 २०३३०३४ व.स. १५०२ मिति २०३३०१०२ को पत्रानुसार तथापछिको यस वितरण केन्द्रबाट विराटनगर क्षेत्रिय कार्यालय
 अन्तर्गत इटहरी वितरण केन्द्रमा सरुवा भएको हुदा सरुवा भएको कार्यालयमा रहिर हुन जानको लागी निम्न
 २०३३०१०१२ यो देखि लागु हुने गरी यो रमाता पत्र निर्द्देशको छ । तथापछिको यस कार्यालयमा रहनाको विवरण निम्न
 अनुसार छ ।

१) विराको विवरण:

- क) २०३३ साल माघ मसाल सम्म घर विदा १३२५ । एक सय बत्तीमा र आजा दिन बाकी छ ।
- ख) २०३३ साल माघ मसाल सम्म विरामी विदा २२५ । दुई सय उनर्नीमा दिन बाकी छ ।
- घ) चालु आव. मा वर्षमा भैपरे आउने पत्र विदा मध्ये, भैपरी - २दिन र पत्र - ६ दिन बाकी छ ।
- घ) विगत विशेष विदा र अध्ययन लिन भएको छैन ।

२) हाजीर:

यस महिनाको हाजीरी विवरण निम्नानुसार छ ।

२०३३०१२५ यो देखि २०३३०१२५ सम्म रजु हाजिर

३) तलब विवरण:

- क) मासिक तलब रु. १८,९२०।०० पेट्ट ४,४१७।०० गति जम्मा रु. २३,३३७।०० तैडस हजार तीन सय तीनमा मात्र
- ख) पाउने गरेको छ । पेट्ट सख्या ३, प्रत्येक वर्षको फागुन महिनामा वार्षिक वृद्धि पाउने गर्नु भएको छ ।
- घ) मिति २०३३ माघ महिना सम्मको तलब लिन भएको छ ।

३ प्रतिशत ब्याजी सापटी लिएको विवरण देहाय केमेटिम छ:

सि. नं.	विराको विवरण	सापटी लिएको		सापटी कटाएको		सापटी बाकी रहेको		नियमित
		पटक	जम्मा	जम्मा	रकम	जम्मा	रकम	
१	घर बनावत खरिद					१,०६,२४०।००	१,३४,०।००	X
२	घर मर्मत					X	X	X
३	सामाजिक व्यवहार					X	X	X
४	औषधोपचार					X	X	X
५	प्राकृतिक प्रकाप					X	X	X

(Handwritten signature and initials)

पत्र संख्या

नेपाल
विद्युत नियंत्रण आयोग
काठमाडौं

श्री १०५२०००००
१०५२००००
१०५२००००

विषय: श्री बस क्षेत्र परीक्षा रू ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस सातौं विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत श्रेणीगत परिभजन मा कार्यरत सह दुईौं श्रेणी शिफ्टर प्र. दाजाल निर्मातः-०५२०२११६ क्षेत्र अन्तर्गत सन्तानिगतताका साथ वैकिकी सम्बन्धि काम काज गर्दै उत्तु भएकीले निम्नकी उत्तु भविष्यको कामना गर्दै यो प्रस्ताव पत्र प्रदान गरिरेकी रू ।

प्रस्ताव
(कृपया क्षेत्र रायमागर्नुहोस्)

शिफ्टर-प्रस्ताव
शिफ्टर प्रस्ताव

पत्र संख्या

नेपाल विधिकरण

वित्त (श्री)
वित्त (श्री)
नेपाल विधिकरण
नेपाल - काठमाडौं

फोन नं. ०१-४२३००६४
४२३०६, काठमाडौं

मिति: २०५२।१।२

विषय: यो वस श्री सराीकार क ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस साठी विद्युत आयोजना अन्तरगत हेटीडा जिनिमन मा कार्यरत रहे दुई गो इलेक्टर श्री किराीर प, दाहाल मिनिमि: -०५२।२।१६ दिश हा सम लानि ठेकताका साथ हीलिकरी सम्बन्धी काम कान गर्दै जाउनु परकोले निम्नको उक्त भविवको कामना गर्दै यो प्रस्ता पत्र प्रदान गरिरको क ।

प्रति

(सुभा की रायमाफनी)

विनिमन-पुस्त

विनिमन पुस्त

FD
Dharm Branch

गौरादह नगरपालिका कार्यालय

गौरादह, कैलाल (नेपाल)

GAURADAHAN MUNICIPALITY OFFICE

Gauradaha, Jhapa (Nepal)

पत्र संख्या : ०८८७/०७४
चलानी नम्बर : १४५५

मिति : ०८/०९/१९९१

विषय : उत्पादक परिचारा पत्र कालसम तयार्हे दिने सम्पुर्णता

श्री महिला कृषिालय, अरुण्ड, झापा

प्रस्तुत विषयमा माण्ड डिल्ला गौरादह प्र.पा. वडा नं. ४ तर्फे निर्धारण इधालको होश नेपाली ति. प्र. प. २०११/१४२१ को दिक्काल मन्गल इधाल नेपाल विद्युत उपबिद्युत प्राप्ति काण्डो रिगलजिमामा दुधरग अई मन्गल सो अउनारको अमुम्बो लान्ग प्रमाणित गरि मन्गलको ई थपामको पन्थिवापत्र उपलवधताको लान्ग सिङ्गरिस साथ अमुरोध ई।

२०७४/१९९१

संस्कृत विद्यापीठ, मुंबई

२०११/११/१०

श्री २५२५

विषय : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

श्री २५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।
अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

क. अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

२५२५ : अणुसूची मूक व्यक्तींचे परिचय - माऊ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वित्तिय प्रशासकीय विभाग
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय
दमक विद्युत केंद्र

०२१,५०१११५
५००११५
५०१११५
५००११५
५०१११५
५०१११५
www.nepalpower.com.np

प.सं. २०६५।०।६४
च.नं. १२५

मिति: २०६५।०।६४

विषय: सिल प्यावर सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

- सु.पा. श्री मिलन कुमार सुब्बा
- सु.पा. श्री विष्णु कुमार कडरिया
- खोन्जेन श्री सिता राम कडरिया
- खोन्जेन श्री सुदामान शिमान
- खोन्जेन श्री लोक बहादुर कट्टवाल
- इन्जिनियरिङ श्री हरिभम भट्टराई
- इन्जिनियरिङ श्री मेघराज पराजुली
- इन्जिनियरिङ श्री रामकरण कुँरत
- इन्जिनियरिङ श्री केशर दाहल
- इन्जिनियर श्री दल बहादुर शिमान
- इन्जिनियर श्री सल बहादुर चौधरी
- ने.वि.प्रा. दमक वितरण केन्द्र ।

ने.वि.प्रा. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, विद्यादमगरको प.सं. २०६५।०।६४ च.नं. ३२६ मिति २०६५।०।२६ को पत्र अनुसार मिति २०६५।०।२९ गते शनिवार दिनको ११.०० बजे सबै प्रकारका मिलन्यायसँग प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरू सँग अन्तरक्रिया गरिने भएको हुँदा आबुले प्रयोग गर्ने गरेको मिलन्यायसँग सहित उक्त समयमा ने.वि.प्रा. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, विद्यादमगरमा उपस्थित हुनु हुन निर्देशानुसार जानकारी पठाइन्छ ।

टीकाप्रसाद भट्टराई
सहायक प्रशासन अधिकृत

बोधार्थ
श्री ने.वि.प्रा. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, विद्यादमगर ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको सम्पत्ति)

वितरण तथा ग्राहक सेवा(पूर्व)
विराटनगर क्षेत्रिय कार्यालय
दमक वितरण केन्द्र
गौरादह प्रशाखा

पत्र संख्या: ०६९/०७० नं. १
प्राप्त पत्र संख्या विपी

इ.पी. श्री किशोर दासल
दमक वितरण केन्द्र
गौरादह प्रशाखा ।

विषय : विभिन्न भई कार्य गर्ने बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा म कार्यालय बाहिर जानुपर्ने भएकोले विपी २०६९/०७१२० नं. १
निसित प्रशाखा प्रमुख भई कार्यालयको दैनिक कार्य सम्भालन गर्नु पराउनु हुन जानकारी प्रदाईन्छ ।

बोधार्थ

१. श्री ने.वि.प्रा. दमक वितरण केन्द्र
दमक, जतापा ।

(उपरोक्त प्रसाईं)
प्रशाखा प्रमुख

विपी : २०६९/०७१२०

१

विद्युत् प्राधिकरण लगातार

(श्री ५ को सरकारको स्वामित्व)

तालिम केन्द्र

प्रमाणपत्र - पत्र

यस तालिम केन्द्रबाट मिति २०५६.१.११.१९६० गतेदेखि २०५६.१.१९.१९६० गतेसम्म संचालित
..... ट्रेनिङ प्रोग्राम तह .. ३ का श्री . किशोर . प्रसाद दाहाल .. ले
भाग लिनु भई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भएकोले यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ ।

Prabin

कार्यक्रम संयोजक

Prabin

तालिम केन्द्र प्रमुख

Prabin

कार्यकारी निर्देशक

S.No.: 155631/132926
Regd.No.: 199370070
Skill No.: 5717/070-071

Council for Technical Education and Vocational Training
National Skill Testing Board
Madhyapur Thimi, Sanothimi, Bhaktapur, Nepal

NATIONAL SKILL CERTIFICATE
राष्ट्रिय सीप प्रमाण-पत्र

Citizenship No: 2111/732

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिद्वारा निर्धारित राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप प्रमाणाका मुताबिक मिति २०७० भाद्र मा एलायन्स फर सोसल मोबिलाइजेशन प्रा. लि., बिर्तामोड, भापा केन्द्रमा सञ्चालित बिन्डिङ इलेक्ट्रिसियन व्यवसायको तह १ (एक) को सीप परीक्षण परीक्षामा सम्मिलित भएका श्री टिकाराम दाहाल का छोरा भापा जिल्ला निवासी बि.म. २०२४/११/०१ मा जन्मेका श्री किशोर प्रसाद दाहाल ले निर्धारित सीप तथा ज्ञानको स्तर प्रदर्शन गरी उत्तीर्ण हुनु भएकोले यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ ।

This is to certify that **Mr. Kishor Prasad Dahal** born on **A.D 1968/02/13** son of **Mr. Tikaram Dahal** and a resident of **Jhapa district** has attended **Skill Test on Building Electrician, Level One Occupation** conducted on **2070 Bhadra at Alliance for Social Mobilization (Pvt.) Ltd., Birtamod, Jhapa** in accordance with the requirements of the **National Occupational Skill Standards** prescribed by the **COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING, NATIONAL SKILL TESTING BOARD, NEPAL**. He demonstrated the required standard of proficiency and has successfully passed to acquire this certificate.

Prasad

[Signature]

[Signature]

Co-ordinator

Member Secretary

Chairman

Date of issue : 29 May 2014 Er. Jayaswar Man Pradhan

NSTB

NSTB

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

संकेत
संकेत
संकेत
११११११

(सी १ को बरखरको हयाकियाप)

काठमाडौं (खापा)

०५६७५७७ प्र.का. व. नं.

मिति ०५६७५७५६

सब बसन्तः

सम्पूर्ण एवं संख्या र मिति:-

के नेपाल विद्युत प्राधिकरण
सुपरीन्डिन्ट दायित्व कार्यालय
चिप्लिचौर।

विषय:- प्रतिस्पर्धि फाल्को सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा ०५६७५७५६ रेल्वे देखि ०५६७५७५७५७ नरो सम्म कान्छाम्ढी
मा संचालन हुने ट्रांसफरमा मर्चि सम्बन्धी तालिममा यस शाखाबाट स्याबी
कर्मचारी हेरेसि, श्री सिबोरा दाहाज्याई इन्जिनर गिरि पलायकी ब्यहोरा बन्दोधि
गरिन्थे।

दोषार्थ:-

श्री भैराव विद्युत प्राधिकरण
तालिम केन्द्र, मुकुटी मण्डप
काठमाडौं।

हेरेसि श्री सिबोरा दाहा
ज्याई सम्बन्धी:- वास्तविकीको लागि।

ने.के.०.प्र.मि

५७५७ ३५५५।

~~सिबोरा~~
~~(कलेक्टर फाल्को)~~
शशि शर्मा

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने पक्ष, व्यक्तिको धारा भरसम्मको नाम, वर, ठेगाना र हुनिया, तत्काल

जयवन्त र हाल कायवन्तको नाम र ठेगाना :

१. दि. आर्य साधु मोरगाडी जा. जि. ड. बाई. नं. १ बाई हाल सैक्टर नं. ५
बाई. नं. ५ बाई. मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

बाई. नं. ५ बाई. मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. बाई. नं. ५ बाई. मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. बाई. नं. ५ बाई. मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. बाई. नं. ५ बाई. मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. बाई. नं. ५ बाई. मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. बाई. नं. ५ बाई. मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी उन्नीको व्यहारा :

प्रति २०२१ साल बैशाख १५ गते विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी

१. विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१. विहाउ ८०० बनेशिरा मोरगाडी सैक्टर उपराज्य पालन प्राी वाने नं. ५४ ४२४

१२
 १३
 १४
 १५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

१२
 १३
 १४
 १५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

१२
 १३
 १४
 १५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार
महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार
महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार
महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार
महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार
महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

महाराष्ट्र शासन
राज्य सरकार

लखनौ कोठीपल्लू के शाख २६ ताल पाठानुजी स्थित
 बालानु अरी ८ पक्षों परी लखनौ चोठ सायुक्त नागदारी
 साएपदि उषरीयु साएपदि उषरीयुके चदि लागी रुमि
 शोरकारी स्थित अरु लखनौ हैं। एहाँ भापाके
 जरी एडाति ८ सायुको शक्यति निमी । बासख
 उषरीयु नै भापाको सायुको एउरा शोकोमा शरु ८
 शरील्लाई एवनिके उराई सादिमा शक्य । एवमपदि
 शक्यल्ले इन्नाक उषरी काकोलाय एउड शरिमी / एवनि,
 एउे मोरेनाके कोलकोमा चोष्ट शरुफ जने शक्य
 नालवाल पोष्टशरुफेण लनादि सेची कञ्चल भापताल
 उषरु लखिमी / पोष्टशरुफ शक्यते कञ्चलमा भापाके
 शक्यल्ले शक्य हेतु एक लखिन / पोष्टशरुफेके शरु लखे
 चदि शक्य लखीपल्लाई रु. २००/- दिण शरीपा सायुको
 एउेउे लखीयें (सिलारु-लखीयें) । लखपदि भापाके
 भाषल्लाई साई कोलापा लखि लोदी दिण भापाके
 केशाख २६ ताल, ०१९४४ लख लखिन साएपदि थे।
 २६ ताल नै इन्नाक उषरी काकोलाय रु. शरुमा
 संलखन लखिको पहिचान लखनि साई काश
 दुखिमा जोषी सायु दिराके निमी । ता लखन पता
 उषरीयु इन्नाक उषरी काकोलाय कजाडी
 वहाएके इन्नाक उषरी कापाश इन्नारानाई लुल
 भादु लखिल पणि हिङ्ग रिड रहेके थ ।

१५

हस्ता केसा ही, हस्ता जगाएर विरिष्ठा वस्तु धर्म, अर्धे कोसबाद मिश्राले र सेना सुगा केने जागृत वि-
 श्वाताने मरणे " कर्मन / मरुत यहि काना देवगुणी
 र विवाहीन देवि कुळा कुणीनाएर विमिद्वल ने कर्ण्य
 के हस्ता करेके के कवि अहाए परार यदी कुटपिद सवेर
 एदि जगाएर कोशल, महेला कानाल जापमण्ट अमानोदी को-
 १५/२० जना बावकुनाके मिमिद्वल मारेके के देवि ? अर्ध
 कुटपिद मारेके कुटा श्रीमणिले के नभमि-तेल विभा-
 काना र केनी कुठा कुणीने के नभमि-तेल विभा-
 १०.०० बनेबाद मरण १२.०० बने काना मरणापरान्त
 इनेमदी कुटपिद मारेके रहेके । र काना र कुंश कुळा
 कुणीनाएर शनी शनी देवि काठेदी अर्धे बावके कोलोभा
 इनेने केदेही मारेका रहेके ।

श्री श्री शानके मर्यादी १२.०० बनेवित् सिने काना,
 शरी बावकुनाके पुनः बापु मरुत जगद्वल ने के देवि राधिका
 काना र केनीनाएर मणुकेदु मारेके वलनेर, ललित रापु
 जापमण्ड शानकेदेके मणुनेबाद काना र केनीनाएर मारेके
 उत्पदलो मारे कोका रहेके । कोका कुत । मरुको प्रमण
 देवीने केने मणुके कुवा विचारण दाखाल, मणुके मारेके
 कानेन र ललित रापु रहेके हेत ।
 मणुके मणुके लोके केने बावन मणुके । नए

यह्नु कुने मणुके (के) कुळा कुणीनेमने उत्तवला ।
 शानकेदी बावकुनाके काना र केनीनाएर कोपगादी-५ मियन
 ललित मने मणुके रहेके मणुके मरुको ललितकोभा मणु
 शानके र २४ मने शनी ललितमणुके मणुके मणुके कुणा-
 मणुके ललितमणुके कुणा मणुके मणुके हेत । २४ मने
 मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके
 मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके
 मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके मणुके

कश्चिद्विदुषो १४.०० वनेति। देवेषु ता नचिनेतो एव
 जानावन्ति। नौरानादुलमा जेतुं कामा कर्तुं लपदकी उमा
 र केपी वचिनेतुं सप्त शप्तो दुबजामा पुरभीग ३०५६.
 सापुलेहने तेजाम दिन भन्दन रूपी दुन्दु, भनेर शप्तो।
 (गुन्ड वचिनेतुं शेषे शान्ते, शोते वरुणी, कृषी नरुडु जलना,
 ता लपु पदि बुदिनेते नरेवेके)। लपुदि १० कलामि नैवाय
 २४ जते श्वेतेगिडु लजलमा (द्यामा तनेत श्वेतेगोदी वयधुते,
 लो एपुता पचार्त गौलेचि चिर जगता) वचिनेकी शिपुते "हापी-
 ने वचिनेकी सापुलेहने लपुदि १०५६ "नति लोकेवकी शिपुते"
 लपुता नुदारी काने कामाके शारी शिचनेके, नार्डु श्रुता (
 शान्ति शिचनेके, वनेते पति शान्ति शिचनेके (पुलाडु कपलाक
 देवतेदुलने कानुजुके वलवहा जते नाराके हो भचि
 पुन्डु पचार्ता लोकेवकी शिपुते। तत् इका व्हाण पुन्डु
 पचार्त शान्त श्वेतेकल।

वैवाय्य २४ जते देवी क्षिति (रु शौरादेवत देवी लो-
 पमाद्यो विपत कामा विदुषो १०.०० वनेति शप्तो। लपुदि १०
 कलमा र वैवाय्य सापुलेहने श्वेतेके हो भनेत लपुदि १०५६,
 (शारा शप्तो। ता हापी लपुते जाडु लपुते कलामा शिपुते।
 शिपुते लपुते कनारी ३.०० वनेति। हापी शौरादेह पुकेने
 कलमा क्वाताम शिपुते। शारी कुठो वनेनाके वारे इदं पुकेने
 शिपुते। लपुते कलमा शौरके शारुते ४० कलुकी शारा जौले
 ले शारीलार्दे वनेनाम पचार्त " कश्चिदेदुले र्कलम जते
 शौरादेवी चोडुमा एउता परुडा पचार्त चोडुमा उपस्मिया
 शान्ते एदुलने कौवा चिचिल्ल लमाई शारीमा कादी शान्ति
 लार्डु इदं दुका शारुदिने, लो देवते गलवेर रु देवते कश्चि
 शक्ति। ता पति लो कलामा हाषिले देवी लने लपुते
 कलामा शिपुते। लपुते शौरादेव कोमा लुते पति हापी
 शौरादेह लपुते शौरादेव शिपुते।

१३०

लोकदारी लिए क पुनः उदरी कामलम पुणेपदि फल
 उदरीले पुनः जाँदादु ३२ व. ल. तच्छिनलाई पत्र लेख -
 दिना। तच्छालि जाँदादु ३२ व. ल. सच्चिब जोविन्द खडुका-
 ले धरका फल पुचुलका (लास जाँच पुचुलका दिना
 कनराजि ३.०० वरुणा तमा परिदिगु अमा। त्पलपदि
 पुचु लासलाई पोस्ट मारुका लागि लोनाउ लोना तच्छालि
 माफोवादी कापेवला हरि देगल महि अगल लामाप्रवाह
 त्परोध अमा। उत्रिदु जो वेडा हला मरवाले उदरीले
 होइत होमी (माफोवादी) ले हाउ कि फनुकथान जदी मरे
 लिए। ता जाउलका किलि लासलाई जाडिमा हाली काकके
 पोस्ट मारुका लागि लुका इ.प.का. २५३ ८ ३.७.५५
 पुचुको पत्र तछिन इलाका स्वाल्प चोकी मंगलको
 मोरेगमा लजिएको भिमा (पोस्टमार्म रिपोर कापेले पुसलेको)
 सोमीपल २९ जाने इलाका स्वाल्प चोकी
 मंगलको मोरेगमा शकको पोस्टमार्म अमा। त्पलपदि
 हालीले था नजिवेको कुको जोना कावलाई लिए जमा ८
 सहुगतका लागि लासलाई कोलोमा चढा मी। लही अमा
 तच्छालि माफोवादी कापेवला हरिपुला देगल (महि
 अगलले पुनः जो हला वेडा हो। तलामी लथ माफो-
 वादीको इरवाहीमा पही मरेपदि डले जाउलेहु था
 पछिए। त्पलपदि परिवारजाले मात्र लहुगतको काउ
 सन्पन्न जा-पै। त्पलपदि तुहारीवा राजकिमाका लागि
 बुवा वल्लु मरको भिमा। त्पलको सोमीपल वंशाख
 २२ जाने कछिलमा विदा लिए फाउ पुचो मति क विधान
 जाँदादु जाँ। कछिलमा विदा किलाए लही दिउ था
 परिवन लागु मेरा लकीहु ~~मोतससि~~ मोतससि दाहाल
 लामाप्रवाह डिगा चोका तलाई था जाव नदिग माफोवादी
 हु काही कुरी वलेका इर मरे। त्पलपदि क भव्य
 वारा जा लोदा लो वारीमा पनि माफोवादी हु वारा
 कुरी वलेको थाहा पाए। त्पलपदि नेरो वारा जाउ
 पुचो मति जादे जदा वारीमा मरी मीमति ८ इरोहारीहु
 लाइ माउदे जेवो मरे। मेरो परिवालाई पनि मका
 वादीहुले बाबा लखेरेका रहेर। त्पलपदि मीमति
 "हालीलाई माफोवादी जापेवला काइ लखेरे त भिमापुका
 मरे जाउ मरवा तुलालाई मनेका उत्रिदुले जो वेडा

मानव अधिकारको सम्बन्धित उल्लंघन गर्ने पत्र, उल्लंघनको विवरण, उपायको नाम, थर, ठेगाना र तथ्यांक

कार्यरत र हाल कार्यरत कार्यालयको नाम र ठेगाना तत्कालिन विद्रोही मान्नाकोदी पक्ष

१. हरिप्रदंगाल - लाबिङ लोफगाही - १, माया हाल गौरीदह - न. पा. वाई. नं. ३, वजाए - रेडिफाईट उपरुक्ता व्यापार गर्दै गरिएको।
२. मोहन अंगाल हालको नं. उनेरे ४६ - अर्को लाबिङ गौरीदह - वाई नं. ८ अर्को हाल परिवर्तित गौरीदह नं. पा. वाई नं. ३ हाल लाम्फाट पदल
३. जंगा देगाल (हरी देगालको मीनति) नं. हालको उनेरे-६० - लाबिङ लोफगाही न. पा. वाई नं. १ अर्को हाल गौरीदह नं. पा. वाई नं. ३, १ जगा -
४. पवित्रा बाफले हालको नं. उनेरे-४० - लोफगाही न. पा. वाई नं. १, माया
५. तत्कालिन मान्नाकोदी कुम्भुला ३ नं. कुम्भेरी नरेखा लुवेदी - हाल लेका लामाजोगमा परी कारभरत रहेको।
६. जानुका मगर (अ-जु + जुनु) नामले परिचित तत्कालिन मान्नाकोदी कुम्भुला - हाल नरेखा लुवेदी लेका विवाह गरी बन्दै गएको लोको २६/३० मान्नाकोदी कुम्भुला उपरोक्त नमोजित लुला भएको आडिदह पार लुलाइ (पदिचा) कारवाही गरी पाउँ /

मानव अधिकारको सम्बन्धित उल्लंघन मानव उर्खीको व्यहोरा :

माइली उखरी कुमला कलि कलि योही गरकी र डाड गर्त नसको गरकीले त्यस विषयमा कहिलेको पारिवासा राख्नु हुनेको गेहो विप्री। क विमोचन: विद्युत ऊर्ध्विकलामा जागिए बाने मरुदाले बर बहिर्ने बाने गेहोले पस बानेमा लयि चर्ने जाड हुँने। यर्ले अमान क्रियि २०३९/१/१९ गर्त राती उखरी कुमलाले बददेखि करिब १२/२० निरा गहा रहेको अ-मुको लयना सुणीएर आम्म हला गरदिन। तत्कालिन अवालामा पत्रि ६ गौरीदह बाने मरुदाले उन्ड धरनाको कोमा लाइला अर्को जगेथा २० गर्त विहार्ने गौरीदह फार्ने धरनाको कोमा मवगत जायो। त्यसपछि हामी ६-पीया लोपा जाही दियत बर गर्त। ह्य पुजेपछि धरनाको कोमा जागशी लिई ६ फार्ने इलाका उधरी कामालस इन्ड गर्त धरनाको कोमा उधरीलाई जागशी गरार्ने धरना लम्बामा जाहेरी राखास्त रिहको थिए। त्यो अवस्था (तत्कालिन अवालामा) उधरी धरना स्थल जाड इलाका २ इ इ का दुम्भुको मवगत लयल तथा मानव लयल कुम्भुला गर्त लोफगाही जागवि. सं. कचिल. माई

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल

अनुसूची-१

(नियम ४ को उपनिष्पन्न (१) र (२) सँग सम्बन्धित)
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिएको उजूरी

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
नं १२

१. उजूरीकर्ताको-

(क) नाम, घर : किशोर दाहाल

(ख) ठेगाना :

(अ) स्यायी : लोपगाही गा. वि. स. वार्ड नं. - १, साडुलमाही

काया खड्क हाल

(आ) अस्यायी : गौराहा न. पा. वार्ड नं. ४

(इ) टेलिफोन/मोबाइल नं., इमेल : ९८५२६३२५८५

२. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको व्यक्तिको-

(क) नाम, घर : लक्ष्मी कुमारी दाहाल

(ख) ठेगाना : लोपगाही गा. वि. स. वार्ड नं. १, साडुलमाही मोल

(अ) स्यायी : काया

(आ) अस्यायी :

(इ) टेलिफोन/मोबाइल नं., इमेल :

(ग) पारिवारिक विवरण : श्रीमान दिव्यराम दाहाल, छोरा किशोर दाहाल सहित ४ जना, बुहारी - ४ (नामी नातिको)

(घ) पेशा : गृहणी / कृषि

(ङ) हालको अवस्था : मृतक (तल्लालिन जाकोवादी) कार्यकर्ता द्वारा हत्या गरिएको।

(च) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको स्थान, मिति र समय : २०६९/१/१३ गते काया उपहरा जरी लागि मिति २०६९/१/१३ गते साँझे सा. वि. स. को (लोपगाही) सोलमाही चौडमा, दिनको ३.०० बजे घाँटी काटि मृतक हुनुको कारण उल्लेखित।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको स्वामित्व)
विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय
इटहरी वितरण केन्द्र

फोन नं. ०२१-२६२६१०
फ्याक्स नं. ०२१-२६२६१०
सेवा नं. ०२१-२६२६१०
फ्याक्स नं. ०२१-२६२६१०

पत्र संख्या: २०७३/०७४

च. नं. १०६५

→ इलेक्ट्रिसियन श्री किशोर प्रसाद दाहाल
इटहरी वितरण केन्द्र, इटहरी।

विषय : काम तोकिएको बारे।

उपरोक्त विषयमा मिति २०७३/११/०६ गते लागु हुने गरी तपाईंलाई यस वितरण
केन्द्रको ग्राहक सेवा फाँटमा काम तोकिएको छ। सम्बन्धित प्रमुखले लागू अडानको काम
जिम्मेवारीपूर्वक, पूर्णतया सन्तोसपूर्वक साथ गर्ने हुन जानी गराइन्छ।

मिति: २०७३/११/०६

बोधार्थ :
श्री प्राविधिक शाखा, इटहरी।
श्री सेवा शाखा, इटहरी।
श्री स्टोर फाँट, इटहरी।

(आमित भण्डारी)
नि. केन्द्र प्रमुख
नि. केन्द्र प्रमुख

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको स्वाधिकार)

बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय

विराटनगर

पत्र संख्या २०७३/७४ चलानी नम्बर:

१५०१

मिति: २०७३/१०/११

कर्मचारी संकेत नं. खग २०५०

इलेक्ट्रिसियन श्री किशोर प्रसाद दाहाल

दमक बितरण केन्द्र,

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।

विषय: सरुवा ।

तपाईंलाई मिति २०७३/१०/१० को निर्णयानुसार दमक वितरण केन्द्रबाट इटहरी वितरण केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ । नियमानुसार वरबुझास गरी सरुवा गरिएको कार्यालयमा हाजिर भई कार्य गर्नु हुनेछ ।

बांधार्थ:

श्री वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय ।

श्री प्रशासन निर्देशनालय ।

श्री आन्तरिक लेखा परिक्षण विभाग ।

श्री कर्मचारी कल्याण महाशाखा ।

श्री दमक वितरण केन्द्र ।

श्री इटहरी वितरण केन्द्र ।

श्री कर्मचारी प्रशासन अभिलेख ।

श्री पि.डि.वि. ।

(ओमप्रकाश राठी)

निदेशक

वितरण

सत्य निरूपण तथा मैत्रीभाव आयोग, नेपाल

अनुसूची-१

(नियम ४ को उपनियम (1) र (८) सँग सम्बन्धित)
सत्य निरूपण तथा मैत्रीभाव आयोगमा लिएको उजूरी

१. उजूरीकर्ताको-

(क) नाम, पद : कुटो/भायु रिमर्त

(ख) ठेगाना :

(क) स्यादी : खुमानकुवा सा बि स बार्ड नं. १, हाङुरभाडी,
कोशी

(ख) बस्पायी :

कुटो, तुमली

(ड) टेलिफोन/मोबाइल नं, इमेल : ९८०२२६६८८०८

२. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको व्यक्तिको-

(क) नाम, पद : कुटो/भायु रिमर्त

(ख) ठेगाना : खुमानकुवा सा बि स बार्ड नं. १, हाङुरभाडी, कोशी

(क) स्यादी :

(ख) बस्पायी : कुटो, तुमली (सुबन्धित क्षेत्र)

(ड) टेलिफोन/मोबाइल नं, इमेल : ९८०२२६६८८०८

(ग) पारिवारिक विवरण :

श्रीमान, होराकु कुमल कुमार कुमाल कुमाल पति
होला कुटो सुबन्धित क्षेत्र वस्ती पूर्व मिलाप नगरपालिका
(घ) पेशा : खेतकारी

(ङ) हालको अवस्था :

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको स्थान, भित्ति र सम्पदा : फिर्ता २०६९/११/१२१ गते
हाल बेगड्या भई कुटो सुबन्धित क्षेत्र कुटा वस्ती वार्ड नगरपालिका

नामको (गणपति चौधुरी) - १, माइलि बागम अण्डरला जरी जति
पाराना (माइलि कुटो नयाँ गाउँपालिका) भन्दा फिर्ता २०६९/११/१२१ गते
(क) उमेर : ५५ वर्ष (सावजनिक मामलाको अन्तर्गत)
अन्तर्गत ५०० वर्षे पितृ १

→ हालको उमेर ५० वर्ष

आफ्नैको अभियोगमा हत्या

गोवादीले २४ वैशाख दिउँसो साढे दुई बजे आफ्नैको तोपगाछी-१, सोलमारीकी ४६ वर्षीया टड्कुमारी सालाको नसबलापूर्वक घाटी छिनापर ज्यान लिएका छन् । आफ्नै बहारी कमलाको हत्या गरेको आरोपमा एक दिनअघि अपहरण गरेर उनको हत्या गरिएको थियो । उनकी बहारीको लाश २० वैशाखमा परतनिजे बनिउको रूखमा खुट्टिएको अकस्मात भेटिएको थियो ।

माथोबोलीले 'टड्कुमारीले जनहिंसातमा लिएको

बयान भनी बाहिर त्यागको एउटा लिखतमा उनले 'आफना साहिला र कान्छा छोराहरु गोपेश र राजनले भाउजू कमलालाई बारम्बार बलात्कार गर्ने गरेको पोल बुल्ने डरले बहारीको हत्या गरेको स्वीकार गरेको' उल्लेख थियो । यस संसन्धै दाहिल परिवारमा कमलाका श्रीमान, टड्कुमारीका साहिला छोरा सीतारामले किटिशवाट पठाएका पैसा पनि कलहको बीउ बोनिरेको बताइएको छ । यो 'वयान' मा कमलालाई १८ वैशाखको गति सात टड्कुमारी, डेवरूक राजन र गोपेश, नन्द कल्याणमारी र भाञ्जी पवित्रा नाम भएर यातना दिई मारिएको उल्लेख छ ।

माथोबोलीले कमलाको हत्याको अभियोगमा आफ्नै छोरी टड्कुमारी र कृष्णकुमारीलाई २४

वैशाखमा घरबाटै अपहरण गरेका थिए । थोलापल्ट गाडलेहरुले शरीरबाट टाउको छिनाइएको टड्कुमारीको भैभक्त लाशा/हे तलिय/ स्थानिय किमी बोला र लसदेखि पूर्वपिकी बस्तीकीचको कञ्ची बाटोमा देखेका थिए । ऊपकै बैतप/ग घर भएकी उनकी छोरी कृष्णकुमारीलाई भने माथोबोलीले एक बयसमा आफ्नै घरमा 'नजरबन्द' बस्ने कडा आदेश दिई हाल भानेर छोडेका छन् ।

माथोबोलीले टड्कुमारीलाई केही बर्तअघि पनि बहारी कमलालाई दाइको कम त्यागको भनी यातना नदिने बतावती दिई माइत बसेकी बहारीलाई घर भित्र्याइरिक्का थिए ।

गोपाल गडतौला

निर्माण हुँदाहुँदै अलपत्र अस्पताल

मुगुको छिन्ता गडार बर्तअघि निर्माण गराइ भएको बसगाढा अतिव्यसन बन्दैका छैन । शोभा डेकेबाबुकाको मनमडालले सीकाको अस्पताल निर्माण २०४२ सालमा रु.३२ लाख ७० हजार निर्माणगत गरेर सीर अघि बढाइएको थियो, तर अतिव्यसन रु.४० लाख बढे भएकता पनि अझै छ । यहाँ १४ शिवाको अस्पतालको लागि १८ बर्त भवन निर्माण गर्ने योजना थियो ।

अस्पताल तयार नभएकाले मान बटा भवनमा सदरसकस गमपारीबाट आएर विन्ना जनस्वास्थ्य कोषालय बन्दैका छ भने बाकी नौ बटा भवित्दै गएका, दिनका आल-बोकर बोरी भएका र छाना उडेर पातका छैन । यसैबीच आर्द्राणपले एउटा भवनको आल-बोका र पितामा रङ्करोचन गर्न लागेका छ । उनै पनि राम्रो स्वास्थ्य मुखिया नभएको भुगुमा अस्पताल नबन्दा निजलायातीहरुले कतै हुन्छ पाएका छैन । गभवती महिलाहरु भयवानको नाम लिएर सुत्केरी हुन बाध्य छन् ।

रानबहादुर शही

U C MMS Universal Concept Mental Arithmetic

U C MMS an internationally recognised and ISO 9001:2000 certified Maldivian Academy/renowned for its wide range of mental development Universal Concept in Mental Arithmetic. UCMMS has proved successful in the National as well as International arena. It now is Nepal. "Discover the Genius Within" Committed persons who wish to achieve something in the field of child education are requested to get in touch with us.

HIMAL GRAPHICS

Registered & Operational Office:
U C MMS MENTAL ARITHMETIC SYSTEM NEPAL (PVT.) LTD.
Ward No. 5, Komalpur, Lumbini, Nepal, GPO 8875, P.C. 338
Phone: 01-5525240, 5524400, 5554100 Cell: 9851948431
E-mail: ucmmnepal@gmail.com

१-१४ नो २०६१ हिमाल खबरपत्रिका

मनुष्यो मरणं मरुति काले विनिश्चयं (वेद) ।
उभयौ चरन्तुता युवा विम्व आग्रावा काले मरुति
कृत्युता विम्व काले शैव्य काले र शैव्य काले
मनुष्यो कृत्युता काले मरुति ।

मनुष्यो मरुति काले मरुति ।
कृत्युता-9 विम्व काले मरुति ।
- 1 मरुति काले मरुति ।

मनुष्यो मरुति काले मरुति ।
मनुष्यो मरुति काले मरुति ।
कृत्युता मरुति काले मरुति ।
मनुष्यो मरुति काले मरुति ।

मनुष्यो मरुति काले मरुति ।
कृत्युता मरुति काले मरुति ।

मोरारजी देसाय्या याची सक्तीत विधानाचा निघार आहे। उन्निव्हून
 २ धावा जाति मोरारजी देसाय्या घुमणू ट कारागार निघिन वळनाई
 आनं जोगीको अतिरह-ये। कांढाभा परि बाँदिएरुँ कान्मागा ट
 रटा धाको विस्त्रुवाभा टाके। मोली पन्ना २४ गनं उधालो
 अणुपडे येथे सारेको वत होइंग अति मोदी। मॅन्स नणुपडे कुन
 हा अंगु उदेंत अर्धे डोउंग भते। अणुपडे लुहो वारवत जाले
 वटवुले प्राचीना जालाभाकी विषयुन बाज। विद्यागदा विद्याउदें
 २/३ वना लहकी अँचिए। गारुडेथे धाल नुवाउदा जाति विद्या
 पन्ना नगरीने रंरुं। उन्निव्हून २/३ धावा लन्ग विद्याउदा
 जीउ चोले कलकली उग बालेपडे नु घडोभा नदारींग मॅन्स
 लही उगना मॅन्साभा जगारुका पदनी कुलये। अँचिएका मारीका
 रेखा लही विद्या। काभा वेवसे नए लहीरहंग मएका विद्या।
 उन्निव्हून पन्नी ननेग वान नरुई सागग रिए।

प्राकृतिकीने कुइदा. कुइदं काई चोत्रे अंभाम्ना वनाए ट कुई
 लेवेडां काजाम्ना वुवेथी काँसाका जगारुचे मॅन्स नगन्ती म्मचए
 ट कटपीट गनं हाँरु।

ए लही हाँरी वना जए चाका भएग। पलका अँथी सवापडु लही
 धाकी एव्व जना नहिन नडुंग ट पन्नी पीलाइंग। पन्नी वनि
 धानीवट विणे। काभाको सुख ट मिडवट जाल नडुइरेको
 विद्या। हापीनए पाधिएका डा एरुँ पादाकां पुडारे विधान
 बायुनको डा रंरुं। गानका २.०० वनेगिए मिनो पुग नडुंग
 ट मणुपडे हेदा काउग जाम्ना जगाम्ना। हापीने पधारेको
 बाजुइरुँ होसा, नडुवाइ बाजुवको बाग पवाराउ जगारुके
 कु बाग जाउं नगन्तु। नए हाँका न जाग एववने अंभाम्ना
 निघन न बाग एववने कान्मागा निघन। लुनैन्स एववने
 जगाम्ना ~~का~~ मी कादा अँरुं साकीवारी काइपुजे ट जगाम्ना
 जाइ वेको जालंग निघारुले न उन्निव्हून कायुने

मानवाच्या चीज खळख नसली. हा नसि पिए। १० वजे पिए।
महापुत्र भाग्योपार्जितने मजेश्वर २.०० वजे लागू झाल्यावर
कला काल्या रक्षी भागण दिवज पिए। एवढा पड्ड पानि
मानाग रक्षे झाला लोउ र करुणमा राखे। भाग्योपार्जितने
झाला कुपराधीकालाई मणी मलाउउ पड्डे भट्टे पिए। न
काल्य जनिने हा कडुपुत्र लाला पणि न्हारिहू भट्टे हा मला-
गुल न्हारि मरवट।

मरवट करिण ३.०० वजेनिच पड्डाण होचो होचो
भट्टे निचकु जालो देखिने जेज भाएर भायि करुणमाबाद लल
भोजलो र कुठजालाई पड्डा झोको लाकोभा पड्डे देखीने
मणुनी काने एके भाउभा झारिपण। र झामी जो लिंग भा-
पुटा अलि निशिहळो माल्या उरु भट्टे अन्ध देखी म-
कोवरीलाई पड्डा लोलाई जाण। झाली गुवाले भाग कानू
मालीने व्हावणु जेच नर एक माली पणि झोपीबाद पिए।
मानवाक माल्य १०/११ वजे निच भाग्योपार्जित भाहेन

खाला म्हापणभाय मन्ध न्हानिनेका २/१६ जणा भागिपड्ड
भाए। उनिहळने फेरी मारिहू हो झोउण अणि लोखी। भाग
र मने देखी मन्ध पुण जोनी र होउण भन्ध। मोहण
कालने मजे कोराई खावा मने मन्धेच भन्ध। मन्ध
पड्डा भाग्योपार्जित मने गुणभा जोनिने पुवळ्याने झाला।
मन्धपड्डे झालाई लोकोबाद निगानी काला मन्धवा झाली-
ने जोखी नर हिड्डे भने। मने अणि जाली झालाई
पड्डे निचर जाण जोखी अणि लोखी। एउ मना भाग्यो-
पार्जित उनिहळने झालाई मन्धमारीको मन्धमना जो-
मन्ध मन्धमने काना मन्धमने राखेच रेडेन। मन्धे झाली-
मन्धे मन्धमने कानेच डे? मणि लोखी / मने मन्ध मने
मन्धे मन्ध मने मन्धे मने मन्धे मने मन्धे मने मन्धे मने

14

संस्कृत-विद्यालय - दिल्ली-110002, भारत

धारणाचे पीडा खरबन नासवी. ही कविने दिला. १० कडे विभाग
 भाषण भाषणेबाधिल्ले मगध २.०० कडे लोभ हाश्रीबाधे
 कलाय हाभाय शक्ती भागान दिवडा फिर। स्वतः परितु घनि-
 यानाग मध्ये धाभा लगे ट करणभा राखे। भाषणेबाधिल्ले
 मन्नात उपराधीदळ्याई प्री जन्नाउत पई भन्ई फिर नट
 कलाय शक्तिने धा करुण जाणि घनि धारिन्ध भन्ई धा लोभ-
 वल धारि मरनट।

मिनळ करिण ३.०० कदीतिग पडनाग होचने होचने
 गर्डू लिनचु जालो केचिने केदी करण भाषिच करुणबाद लन
 कोजल्यो ट कुळजनाबाई एउता धाको धाकोभा एउटी शरीर
 मरुदी काने एउडे धाभा धारिगिभा। ट हाश्री कने लिनग भा-
 रुडा कतिग तिमिदळ्याई भवलाय उरु भन्ई कन्य वेंकी गा-
 कोबारीबाई रूडान ल्याई जाय। हाश्री ज्वालं भाग कगाई
 नान्दील कुबाण काने नट पळ नान्दी विय धादीबाद फिरे।
 धारणाक लान्ने १०/११ कडे तित भाषणेबाधिल्ले भाषेग

धारणा जगापनाक कन्य धरिचनेउ ५/६ जनाग भाषिस्वदु
 काने। एनिदळने केरी मारेकुर हो धरिग कविनेदे। भाषा
 ट मने केरी लाना काने कनेनी ट होडग भन्ने। भाषेग
 धारणाक यज्ञे कुडाई धादा लगे लान्ने काने। भाषेग
 एउटा भाषणेबाधिल्ले कने गुणभा जाणिल्ले प्रबुधाने धारणा।
 यलायदि हाश्रीबाई लोभकार निवादी कलाय भन्नाय हाश्री-
 ने बांधी ना हिडू कने। मने भनिने हाश्री हाश्रीबाई
 कने लिएर जाग जाओको कनि लोखे। एउ जनाग भाषे-
 बाधिल्ले वोनदेस ? कनेने ट हाश्रीबाई हिडवडे कने गुण-
 की कर हागना काने कनेने। १५/१० मिनटे जाणत हि-
 धारणादि एनिदळने हाश्रीबाई धारणाकोक मकुलान लगे।
 कनेने जनिदुने कनेने भाषण राखेकुर रहेट। लोभे हाश्री
 कनेने भाषण कनेने। १०/११ कडे लोभे हाश्री कनेने
 कनेने भाषण कनेने।

श्रीरामदासकुलमा राखी 'कामाक्ष' लिखलाया लििए. एए। अतिथिने
 २ धण्या जाति श्रीरामदासकुलमा धुणिए त काराणा तिथिने रवणाई
 जाने लागेको अतिथिने-ये। काँठामा पहिे काँठिएक अनासाणा त-
 रदा धाको सिक्कबासा राखे। कोकी पत्त २६ ताने उधामा
 बाणपट्टि येथे पत्थिने हे कोरेण अतिथि (नेटे)। केने नमयेको कुने
 हे अंगु उदेने अर्थे कोरेण कोने। अतपट्टि सुठो कारकथे जाले
 बटुले श्रीरामा जन्माभाकी दिक्कतन बाधे। दिक्कतदा दिक्कत
 २/३ वटा लकी अतिथिए। गार्हेको काले गणपत जाति दिक्कत
 पत्त नमयेने रहे। अतिथिने २/३ धण्या तन्त दिक्कतुदा
 श्रीरामकोले कालेकोही उत कालेपट्टि न पडेना नमयेने बाधे
 लकी उधामा काँठामा लागेक पडेने कुलमा। अतिथिने श्रीराम
 रेखा लकी लििए। अनाया केकोने गए लकीरहेण गएका लििए।
 गणपतने पानी तनेना जान गरिई मातन रििए।

श्रीरामदासकुलमा राखी 'कामाक्ष' लिखलाया लििए. एए। अतिथिने
 २ धण्या जाति श्रीरामदासकुलमा धुणिए त काराणा तिथिने रवणाई
 जाने लागेको अतिथिने-ये। काँठामा पहिे काँठिएक अनासाणा त-
 रदा धाको सिक्कबासा राखे। कोकी पत्त २६ ताने उधामा
 बाणपट्टि येथे पत्थिने हे कोरेण अतिथि (नेटे)। केने नमयेको कुने
 हे अंगु उदेने अर्थे कोरेण कोने। अतपट्टि सुठो कारकथे जाले
 बटुले श्रीरामा जन्माभाकी दिक्कतन बाधे। दिक्कतदा दिक्कत
 २/३ वटा लकी अतिथिए। गार्हेको काले गणपत जाति दिक्कत
 पत्त नमयेने रहे। अतिथिने २/३ धण्या तन्त दिक्कतुदा
 श्रीरामकोले कालेकोही उत कालेपट्टि न पडेना नमयेने बाधे
 लकी उधामा काँठामा लागेक पडेने कुलमा। अतिथिने श्रीराम
 रेखा लकी लििए। अनाया केकोने गए लकीरहेण गएका लििए।
 गणपतने पानी तनेना जान गरिई मातन रििए।

नेकोका काजालमा बुढी काँठामा लागेको लीने नमयेने लिखिए
 त कुटपीट गर्ने हारे।
 श्रीरामदासकुलमा राखी 'कामाक्ष' लिखलाया लििए. एए। अतिथिने
 २ धण्या जाति श्रीरामदासकुलमा धुणिए त काराणा तिथिने रवणाई
 जाने लागेको अतिथिने-ये। काँठामा पहिे काँठिएक अनासाणा त-
 रदा धाको सिक्कबासा राखे। कोकी पत्त २६ ताने उधामा
 बाणपट्टि येथे पत्थिने हे कोरेण अतिथि (नेटे)। केने नमयेको कुने
 हे अंगु उदेने अर्थे कोरेण कोने। अतपट्टि सुठो कारकथे जाले
 बटुले श्रीरामा जन्माभाकी दिक्कतन बाधे। दिक्कतदा दिक्कत
 २/३ वटा लकी अतिथिए। गार्हेको काले गणपत जाति दिक्कत
 पत्त नमयेने रहे। अतिथिने २/३ धण्या तन्त दिक्कतुदा
 श्रीरामकोले कालेकोही उत कालेपट्टि न पडेना नमयेने बाधे
 लकी उधामा काँठामा लागेक पडेने कुलमा। अतिथिने श्रीराम
 रेखा लकी लििए। अनाया केकोने गए लकीरहेण गएका लििए।
 गणपतने पानी तनेना जान गरिई मातन रििए।

गाणुले हद्द धारण वळे । मरतवेला तत्कालिच नामनेवारी
 कापडुना हद्द धारण काड पहिले परिवाला मन्म एव
 सिद्धका लागु जनेपदि पात्र हुनको लागु जन्म मनेइत ।
 वैशाख २२, २०२१ साल विहाउ तुका तुहारी उमगाठे
 काडु गते कोशेक वरु मरते पिपते । लुही वेला लुहिय
 नामनेवारी कापडुना हद्द हविलाल चोला मरुची मीनात गारालकी
 हरी उ. गोणु मनेइत लुनाल नामनेवारी कापडुना मुडे
 हुल काडु हारीनाडु । तुहारी मने विमि ह्यु कि हान धारुते ?
 मने हारीनाडु (नामा (मलाड) कुदपिट गते चाले । उनि-
 हडुले माना (म मानि तुहारी माडी कनिचो लुगाडु
 मोटा (मुठकुले जनामारी कुदपिट गते चाले । गाणुना हागु
 पक्षमा कोले मानि हडुलाडु । हागो पक्षमा कोले वरुनाडु पति
 वीकी नाराणे धारुके रिह । लो नामनेवारीका उलले उधानता
 मरुते, लाहापहाट पाडे । मराले दिवाउडे हारील मनेगे ले
 गते मने दिवाउडे चाले । लो रिह लुही रिहले २ घण्टा
 जाति परणासल हुने गणे कुदपिट मने गते उनिहडु कुदुदा
 कुदुद नामा (मने मळकाट शान विहि-कुमा । मरणासल
 मरणासल पाडी रिहको ललले ३/४ वजेतिर उनिहडु गर ।
 जोलीपट्ट २३ गते विहाउ लाले १०.०० वजेतिर
 लुनामि नामनेवारीकडे कोरी जन्म मर (उनिहडुले मलाड ()
 नामलाडु उधानमा लनाति दिवरो मर धिनाडु दिवुरे
 मर गाणुना लो । उनिहडुले मने हो मने मने कुदपिट
 गते । हारील जाति कुद पति नामको कुद हो मनेने ।
 नामनेवारी हडुले लुके परीवाल मनेका कुद लुकीका गरी लुडे
 मनेक हडु पति लुकीका उल मने चला मानता रिह चाले ।
 (मनेक हडुलाडु वरु मने मने लुही लुखना कुदुउडे ।
 मने चाले । चला मानता खन नलकेपदि नामाले वाचिह
 मने खरी मने कोलिदिमो हारील नामनेका मर पति हो
 मने दिमो मने मने । मने नामको कुद हो मने कुदुद
 का मनेपोल मने । लो नामाले वाचिमो मने पदि जे
 उत मनेक पहिले वाचु मने मने मने (मानता लुफत
 नलके हो मनेदिमो मने मने । मने । चला मलाडु लुकी
 नामाले हो मनेमने मने रिह लुकीका मनेमने मने
 मनेका मने मने हारीमा मने चाले । मने मने

फाराम नं. १

(नियम ३ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

निर्वाचन आयोग

मतदाता नामावली संकलन फाराम

जिल्ला कोशी निर्वाचन क्षेत्र नं. ०५

गा.वि.स./न.पा. त्रोफादी वडा नं. १

गाउँ/टोल जसुडमारी स्थायी

घर नं. के १९६

क्र.सं.	मतदाताको नाम, थर
१.	टिका प्रसाद देहाल
२.	रेक कुमारी देहाल
३.	किशोर देहाल
४.	तारा देवी देहाल
५.	चिताराम देहाल
६.	
७.	
८.	
९.	
१०.	
११.	
१२.	
१३.	
१४.	
१५.	
१६.	
१७.	

हत्याको अभियोगमा हत्या

माओवादीले २५ बैशाख विउमं माई दुई बच्क ज्ञानको नौपाछो-१, सोनमातीको ४८ बर्तीया टुकुम्पती गहालको गुप्तमतापुर्वक घाटी छिगाए गाल लिएका छुन । अपूर्वै यहाती कमनाका हत्या गरेको आरोपमा एक दिनअघि अथरगा परे । उनको हत्या गाँराको थियो । उनको युरातीको साथ २० बैगाछमा परतीवकै थानउको रुखमा झोडुआको अन्त्यमा भेटाका थियो ।

माओवादीले टुकुम्पतीले जर्नाशाममा हिराको थपान भनी थारि ल्याएको भन्दा निजन्मा उनले थ्रपान सारिहा र कानछो छोराहरु गोरा र गजनल पाउने कमलालाई बारम्बार बलाज्कार गर्नु गरेको सोल सुनुने हुनले युरातीको हत्या गएको व्यकार गरेको उल्लेख थियो । गम संघसमी बहाल परिचारमा कमलाका श्रीमान, टुकुम्पतीका मोहता छोरा सीतागमक विदमवाट पठाएको थियो पनि कनरको बीउ बोनारको बडाडाको छ । सो बयानत मा कमलालाई १८ बैगाको गलि मान्ने टुकुम्पती, हेक्टरक राजन र गोरा, नन्द कृष्णकुम्पती र भाञ्जी पावाक संघत भएर थाना हिँडे थारको उल्लेख छ ।

बैशाखमा घड्याटे अथरगा गरेको थिए । मोतिपट्ट घाउँतेहरुले थारीबाट टाउको हिनारएको टुकुम्पतीको शीपन्म लागे । तर्पिग/ र्यागिग किमी खोला र त्यसैदेखि पुर्वपुष्टिको बन्तीवचको रुखको बाटोमा देखेका थिए । जोपाकै बैगथुगा पर थारको उनको छोरी कृष्णकुमतीलाई भने माओवादीले एक बरपमा शोपी परमा नरखान्द पाले बडा अथरश हिँडे फात भन्नेर छोडेका छुन ।

गोपाल गडतीला

निर्माण हुँदाहुँदै अलपत्र अस्पताल

मुगुको थिमीमा अठार वर्षअघि निर्माण भएक भएकी अस्पताल अधिकतम बन्नेको दिन । शरमा डेकारुहरुको मनविद्युवने अंगिकको अस्पताल निर्माण २०११ सालमा रु ३२ लाख ७० हजार विनियोजन गरेर श्री श्री बडाछापको थियो, तर अधिकतममा रु ४० लाख खर्च भइसकेको पनि अठार छ । त्यस १४ शैयाको अस्पतालको लागि ३८ बडा पत्रन निर्माण गर्ने योजना थियो ।

अस्पताल तयार नभएकोले अठार बडा पत्रनमा सरसकत गामाथीबाट आउने निम्ला जनासाथको कोषाले बस्नेको छ भने बाँकी नौ बडा भौतिक गएको थियोका अठार-डेका कोरी भएकी र छोरा उबरने पाउनेका छुन ।

पूर्वकीव शिर्डीनरुले पडटा भवनको अठार-डेका र थिस्तामा रङ्गोमान गरे शोराको छ । उँसै पनि दासो स्थाप्य परिषाद तय्यको भूगण अस्पताल नबन्ने थिस्तावाटिकक जन् दु ख पाएको छ । गार्भकी महिलाहरु बनावतको नाम लिएर मुकती हुन बाध्य भएन ।

राजबहादुर शही

HIMAL GRAPHICS

U C MAS
Universal Concept Mental Arithmetic

U C MAS, an internationally recognized and ISO 9001:2000 certified program for the development of children's mathematical development Malaysia's Accelerated Learning System, UCMAS, has proved Universal Concept Mental Arithmetic as well as International arena, is now is Nepal, successful in the National as well as International arena, is now is Nepal.

"Discover the Genius Within", Committed persons who wish to achieve something in the field of child education are requested to get in touch with us.

Registered & Operational Office:
U C MAS MENTAL ARITHMETIC SYSTEM NEPAL (PVT.) LTD.
Ward No. 8, Kumari, Lalpur, Nepal. GPO 8173/PC 829
Phone: 01-555240, 555440, 5554300. Call: 9851988331
E-mail: ucmasnepal@gmail.com

१-१५ नं० २०६१ विमान खबरपत्रिका

धूमने

विशाल सम्पत्तिका परिपालन... धूमने... धूमने... धूमने...

उनीससहस्र अमरीकन डालर... धूमने... धूमने... धूमने...

मन्त्रीको स्वतन्त्रताको सेला... धूमने... धूमने... धूमने...

गणतन्त्रको पचासी प्रतिशत

धरान/काठ/ आन्दोलनगत... गणतन्त्रको पचासी प्रतिशत... गणतन्त्रको पचासी प्रतिशत...

Year guarantee... Standard PC... Professional PC... Diplomat PC... BLAST T... २०६१ वैशाख २३

पशुकेन्द्र

मालिके दावी गरे। आसको विगत... पशुकेन्द्र... पशुकेन्द्र... पशुकेन्द्र...

तीन

काठमाडौं टिपको जानकारीमा... तीन... तीन... तीन...

पुरस्कार

विधि २०५३/२४ पुरस्का दिन काठमाडौं... पुरस्कार... पुरस्कार... पुरस्कार...

महानगरपालिका विचारधाराको... पुरस्कार... पुरस्कार... पुरस्कार...

प्रधम नयाँ स

धरान/काठ/ प्रधानमन्त्री... प्रधम नयाँ स... प्रधम नयाँ स... प्रधम नयाँ स...

धरान/काठ/ विधि २०५३/२४... धरान/काठ/ विधि २०५३/२४...

पुरस्कार विधि २०५३/२४... पुरस्कार विधि २०५३/२४...

अधिसूचना विधि... अधिसूचना विधि...

प्रधम नयाँ स... प्रधम नयाँ स...

मानव अधिकारको सम्बन्धित उल्लंघन सम्बन्धी अन्य विवरण :

मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण :

मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण :

यस विषयमा अन्य कुनै निकायमा उजुरी गरेको प्रमाण उपजुरी गरेको निकाय र प्रमाण कारवाहीको विवरण :

उजुरीको सम्बन्धी अन्य विवरण : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण :

माथि लेखिएको ब्यहारा शीक निकायको सम्बन्धी अन्य विवरण : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण :

उजुरीकर्ताको नाम र पता : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण :

रसखत : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण :

उजुरीकर्ताको नाम र पता : मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण :

मिति : २०७३।२।२। मानव अधिकारको सम्बन्धी अन्य विवरण :

रसखत : उजुरीकर्ताको नाम, पता, बसोबासको स्थान र अन्य सम्बन्धी अन्य विवरण :

उपरोक्त बयानको आधारमा उजुरीकर्ताको नाम र पता नबन्दाको विवरण उपरोक्त बयानमा सलान गरी उल्लेख गर्न सुचिकनेछ।

क्र. नं. ११०/०६४/०६५

नमस्ते कृषि तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

गौरादह-३, भापा

सिन 335

नगदी रसिद

मिति ०६५/३/५

नाम तारा देवी दाहाळ

ठेगाना गौरादह - ३

क्र.स	विवरण	शेयर कित्ता	रकम	कॅफियत
	कोयार	१	१००।	
	प्रवेश शुल्क	—	५१।	
			७	
	जम्मा		१५१।	

अक्षरेपी रुण सभ रुणाडलत

.....
स्थापक

.....
वर्धन